

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8°
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

Les élections à Byzance.....	1	Où en est la Chine communiste?....	10
CLAUDE HARMEL. — L'influence élec- torale du P.C.F. sur la classe ou- vrière	3	L'affaire Petrov : Comment Moscou recrute ses espions	12
LUCIEN LAURAT. — L'Autriche après sa seconde libération.....	6	Faux et usages de faux.....	15
La surpopulation rurale en U.R.S.S.	8	Memento	15
		Memento	17
		Actualités d'Est en Ouest	18

Les élections à Byzance

DANS tous les pays où la démocratie parlementaire peut être considérée comme un régime normal, solide et efficace, en Angleterre et aux Etats-Unis, au Benelux comme en Suisse, dans les pays scandinaves et dans l'Allemagne occidentale, deux traits depuis la fin de la guerre se sont accusés avec une remarquable constance.

D'une part la division en partis concurrents s'est atténuée au point qu'on tend généralement vers le système des deux grands partis qui alternent au pouvoir et entre lesquels les discussions ne sont d'ailleurs plus très vives, l'accord pratique se faisant aisément sur les problèmes capitaux de la politique extérieure. De l'autre le communisme, instinctivement reconnu comme un corps étranger a été progressivement éliminé par le jeu régulier des institutions et le bon sens des citoyens ; cela ne revient pas à dire qu'il ait perdu tout moyen de pénétration, mais du moins il s'est vu exclure des assemblées souveraines et des majorités gouvernantes, l'exemple le plus récent étant celui que nous donnèrent en vain les Sarrois, qui ramenèrent de quatre à deux le nombre des députés communistes encore présents à la Diète.

Il existe donc une santé, un équilibre de la vie démocratique ; si on ne peut sérieusement l'exiger des peuples pour qui la démoc-

cratie est une apparence ou tout au plus une initiation pleine d'embûches, on devrait le constater sans peine au sein des nations qui se glorifient d'un long usage des libertés civiques. Nous voici devant le cas singulier, le cas angoissant de la France en proie au cancer. On pourrait être tenté de lui donner tout de suite au moins une compagne d'infortune, l'Italie, mais le mal y est moins grave, car l'on y aperçoit une masse centrale, le parti chrétien-démocrate qui malgré ses erreurs et ses faiblesses fait bloc devant le pouvoir. En France on voit se généraliser l'anarchie, perméable à toutes les agressions comme à tous les noyautages.

La leçon est claire et l'on cherche inutilement à s'abuser en prétendant après coup que la dissolution fut une faute tactique ; qui nous dit que dans six mois le résultat n'aurait pas été bien pire ? Il saute aux yeux que le mal provient de l'émiettement des partis et de la multiplication des candidatures, symptômes classiques de la décomposition politique. Le pis est que chacun s'en rendait compte et ne se cachait pas pour le déplorer ; mais un misérable hommage étant ainsi accordé à la raison, rien dans les faits n'était changé.

Qu'on n'incrimine pas d'ailleurs les seuls états-majors ; c'est bien souvent à la base, dans le cadre départemental, que chicanes et divi-

sions préparèrent le désastre, les brandons de discorde étant savamment entretenus alors que la vraie difficulté consistait à différencier des programmes très proches les uns des autres. On a érigé en proverbe l'aberration des docteurs de Byzance qui, tandis que le flot de l'invasion turque venait battre les murailles de la ville, discutaient âprement sur le sexe des anges ; encore se consacraient-ils à leur fonction, qui était intemporelle. Mais tout chez nous est bien plus absurde, car nous avons des millions de docteurs saisis à certains moments par la fureur de la controverse, naturellement incapables de voir les questions dans leurs justes rapports, et que personne ne sait plus conduire. Cette maladie de l'intelligence française est d'autant plus alarmante qu'elle sévit avec une inexcusable virulence chez les intellectuels déchainés bien plus que chez les humbles.

Les dégâts

Il faut maintenant mesurer l'étendue des dégâts. Gardons-nous pour le faire de nous livrer à une orgie de statistiques ou à une sur-enchère de subtilités ; voyons les choses en gros avec le maximum de netteté voire même de simplicité. Il apparaît d'abord que tous les partis démocratiques sans exception, tous ceux qui auraient facilement pu s'entendre pour une politique de progrès social à l'intérieur et de construction européenne à l'extérieur, tous ceux qui ont préféré se livrer à des polémiques vides de sens et spéculer non point sur le sexe des anges mais, ce qui revenait au même, sur les rapports entre l'immobilisme et le mouvement, sortent également vaincus de la bataille. Chacun tentera de se consoler en démontrant que le voisin est plus malmené que lui-même et d'abord plus coupable ; mais il suffit de se demander ce qu'on pensera dans quelques années ou dans quelques jours des querelles entre mendésistes et fauristes remises en la perspective générale des événements mondiaux ; elles évoqueront le souvenir des luttes entre les partis allemands alors qu'agonisait la République de Weimar.

Cela dit sans tenter de procès personnel à qui que ce soit, l'attention se tourne vers le fait nouveau et surprenant, vers l'éclatante victoire du poujadisme. Apprécier la capacité politique de M. Poujade est une question pour le moment bien secondaire ; il importe plus de chercher à comprendre les raisons de son très rapide succès. On en peut alléguer d'assez nombreuses, mais qui veut, là encore, éviter de se laisser cacher la forêt par l'arbre doit s'en tenir à l'essentiel. Il n'est pas douteux que nous venons de voir s'affirmer un puissant courant de mécontentement favorisé par le spectacle de la corruption et plus encore de l'impuissance. Le nouveau porte-drapeau a su attirer nombre de ceux qui, cinq ans plus tôt, mettaient leur espoir en de Gaulle ; ajoutons cependant qu'il polarise à son profit, beaucoup mieux que ne pouvait le faire de Gaulle, trop engagé dans une politique socialisante, les ressentiments suscités par les abus de l'étatisme et du fonctionnarisme.

Les bases d'un jugement objectif étant ainsi posées, la pire faute, la faute sans remède, serait de s'hypnotiser sur le poujadisme et d'en vouloir faire le péril majeur. Si méfiant qu'on soit à son égard, on doit remarquer qu'il représente un mouvement d'origine française, dont on ne voit pas qu'il puisse être manœuvré par une puissance étrangère et hostile, qui est bien loin d'autre part d'avoir colonisé les syndicats et les administrations. Prenant position pour le libéralisme économique alors qu'il affecte des allures autoritaires, il s'enfonce d'autre part dans la contradiction et l'on peut croire que pour lui l'ère des difficultés commence. Ne nous laissons donc pas duper par tous ceux — on sait bien lesquels — qui vont se hâter de crier au danger fasciste et de se proposer pour sauver la République. Il n'est pour le moment, qu'un seul péril fasciste, toujours le même, celui qui se définit par l'existence du parti communiste et de ses complices plus ou moins conscients, universitaires fanatiques, idéologues en délire, fonctionnaires installés dans la bureaucratie parasitaire, progressistes chrétiens perdus dans la confusion de leurs pensées et de leurs sentiments. C'est pour eux ou contre eux qu'il faut tenacement poursuivre l'effort de clarification.

Bilan du Parti Communiste

Du côté des hommes de Moscou, un impartial bilan du combat électoral devrait s'inscrire en deux colonnes parallèles. La première montrerait qu'en dépit des clameurs triomphales, qui d'ailleurs auraient retenti de toutes manières, le communisme ne peut se targuer d'une véritable victoire. Il n'a fait que récupérer les sièges qu'on avait réussi à lui enlever en 1951 par le jeu des apparetements. Compte tenu de l'augmentation de la population, il n'a pas accru le nombre de ses fidèles et il n'est pas besoin de chercher en la matière une illusoire précision. A cette stagnation, à cet immobilisme correspond la sclérose de la pensée ; rien de plus fastidieux que ce rabâchage de formules, que cette monotone exploitation de termes généraux qui ne s'ajustent plus aux réalités, qui ne s'adressent plus qu'à la foule des illettrés de la politique, étant bien entendu que ces illettrés se recrutent souvent parmi les professeurs de Sorbonne ou les lecteurs de Sartre.

Nous n'hésitons donc pas à considérer le communisme comme une force réactionnaire, valable tout au plus pour des peuples primitifs et dont l'extension en Occident doit être assimilée à une invasion barbare. Mais cela n'empêche pas qu'il soit précisément campé chez nous, chez nous et en Italie, qu'il y ait groupé de vastes armées, qu'il puisse tableur sur la lâcheté, ou la frivolité, ou l'aveuglement de ses adversaires. Mobiliser à son profit le quart des électeurs, disposer d'un puissant appareil et de ressources financières inépuisables, pouvoir impunément noyauter les syndicats, l'école, la haute administration, la radio, sentir derrière soi la puissance matérielle de l'em-

pire russe et de ses colonies, que de titres à la suprématie, que d'éléments qui permettent de regarder de loin la précaire aventure poujadiste ! Toutes ces données trop malheureusement positives, nous en prendrions acte sans peur si nous sentions dans le public français et surtout dans les sphères politiques une claire conscience du drame que nous vivons ; somme toute, la situation est encore plus tendue en Italie ou en Finlande, sans être pour autant désespérée. Nous avons sûrement les moyens de nous défendre et de nous sauver ; mais en avons-nous la volonté ? Il n'est pas d'autre question.

Hiérarchie des périls

Sur le plan parlementaire au moins, de premières réponses nous seront bientôt données. L'histoire montre que lorsqu'un vieux pays est déchiré par les factions, secoué par les révoltes de ceux que sa grandeur passée lui assujettit, visé par un impérialisme conquérant, deux réactions sont toujours possibles. Il peut, en une sorte de vertige, céder à la séduction

du chaos et achever de se détruire ; il peut au contraire se rallier à un certain ordre d'urgence, distinguer ce qui est accessoire de ce qui doit passer avant tout, comprendre combien est nécessaire une autorité respectée.

Entre tous ceux qui se flattent de consolider la paix, de sauvegarder la liberté, d'édifier l'Europe, il n'est plus de place pour des bagarres mesquines et funestes dont on vient de mesurer la nocivité. A supposer qu'ils ne puissent toujours se tenir en un juste milieu, ils doivent se préserver du sophisme qui désignerait les extrémistes de droite comme des ennemis aussi dangereux, plus dangereux même que les communistes. Ce serait renouveler le paradoxe cher à ceux qui se piquent d'observer la neutralité entre l'Amérique et la Russie, à moins qu'ils ne préfèrent se retourner contre ceux dont la force est indispensable au monde libre...

Notre génération n'en a pas fini, à beaucoup près, avec sa tâche primordiale qui est de maintenir contre le totalitarisme eurasiatique les valeurs et les espérances de notre civilisation.

L'influence électorale du P. C. F. sur la classe ouvrière

LE parti communiste se prétend le parti de la classe ouvrière. L'expression peut s'entendre de diverses façons, mais ce n'est pas en rétrécir abusivement le sens que de chercher, en ces temps d'élections, si c'est de préférence aux candidats communistes que les ouvriers donnent leurs voix, et, corrélativement, si ce sont uniquement ou principalement des ouvriers qui forment les troupes électorales du parti communiste.

Dire avec exactitude ce qu'il en est serait évidemment impossible : les bulletins de vote sont anonymes, et les citoyens votent par tête, et non par ordre. Mais l'examen des résultats électoraux permet de répondre à ces deux questions, à la première surtout, avec une approximation suffisante pour le sociologue aussi bien que pour l'homme politique.

Essai de dénombrement des voix ouvrières

Raisonnons d'abord comme si toutes les voix communistes étaient des voix ouvrières. C'est évidemment faux, mais il faut se résigner à n'aboutir qu'à des approximations, et il est utile d'établir la limite supérieure de l'influence électorale du P.C. sur la classe ouvrière.

Les électeurs communistes ont atteint, le 2 janvier 1956, le nombre de 5.492.326, selon les statistiques du Ministère de l'Intérieur, celui de 5.514.945, selon la direction du parti communiste. La différence est, pour notre étude, sans importance. Bien entendu, il s'agit uniquement des voix recueillies dans les circonscriptions métropolitaines.

Les difficultés commencent lorsqu'il s'agit de dénombrer les voix ouvrières. Car il faut d'abord

répondre à la question : « Qu'est-ce que la classe ouvrière ? » Il serait assurément excessif de la confondre avec le salariat, et de faire figurer dans ses rangs tous ceux qui vivent d'un salaire ou d'un traitement. Mais il serait excessif de la restreindre aux seuls salariés de l'industrie qui exécutent un travail manuel. Il faut certainement y ajouter les employés de commerce et les employés de bureau de l'industrie privée et publique. On ne provoquerait certainement pas les protestations des communistes en y adjoignant les ouvriers agricoles, ni peut-être en y comprenant aussi les salariés que les statisticiens font figurer sous la rubrique : « personnels de service », c'est-à-dire les gens de maison, les femmes de ménage, etc. Cette délimitation de la classe ouvrière est en définitive plus étroite que celle qu'admettent les communistes, car ils n'appellent sans doute pas ouvriers, mais ils considèrent comme membres de la classe ouvrière tous les salariés qui sont « syndicables » à la C.G.T. Or, nous écartons de notre définition les salariés des cadres supérieurs et des cadres moyens, du secteur public comme du secteur privé, c'est-à-dire la très grande majorité des fonctionnaires, y compris les instituteurs.

De combien de voix disposent la classe ouvrière ainsi délimitée, et aussi la classe ouvrière *stricto sensu*, les salariés industriels ? On peut le dire de façon assez précise, grâce au tableau de la population électorale française dressé par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) à partir du recensement démographique de 1954. Les électeurs y sont dénombrés avec le maximum d'exactitude possible dans ce genre de calculs, par grandes catégories « socio-professionnelles ». Le dénombrement à la vérité, pêche par excès, en ce sens qu'il comprend tous ceux qui par l'âge et la nationalité pourraient être

électeurs, sans en exclure ceux qui sont empêchés de s'inscrire sur les listes électorales par suite d'une condamnation ou parce que leur naturalisation est encore trop récente. Cet excès toutefois, n'est pas tel qu'il puisse fausser les conclusions auxquelles nous parviendrons. D'après le tableau en question (1), la population électorale française était forte de 27.599.000 de personnes au 1^{er} janvier 1954. Or, le nombre des inscrits, au 2 janvier 1956, était de 26.767.572. Compte non tenu de l'accroissement probable de la population électorale entre le 1^{er} janvier 1954 et le 31 mars 1955, la différence est d'environ 3%. Elle est trop faible pour qu'il paraisse utile d'en tenir compte dans le dénombrement grossier que nous faisons du collège électoral ouvrier.

La population électorale ouvrière active

	Les 2 sexes	Sexe masculin	Sexe féminin
Salariés agricoles	829.000	718.700	110.300
Employés (1)	1.791.100	892.800	898.300
Ouvriers (2)	5.134.800	4.009.700	1.125.100
Personnels de service (3)	755.400	172.100	583.300
	<u>8.510.300</u>	<u>5.793.300</u>	<u>2.717.000</u>

(1) Employés de bureau (secteur privé et secteur public) et employés de commerce.

(2) Contremaîtres (secteur privé), ouvriers qualifiés (secteur privé), ouvriers qualifiés et contremaîtres (secteur public), ouvriers spécialisés (secteur privé), ouvriers spécialisés (secteur public). Mineurs. Marins et pêcheurs. Apprentis ouvriers-manœuvres.

(3) Gens de maison, femmes de ménage, autres personnels de service.

(Source : *Bul. hebdomadaire de statistique*. 26-11-55).

Le nombre des électeurs ouvriers ou anciens ouvriers serait, d'après le tableau de l'I.N.S.E.E., d'environ huit millions et demi (8.510.300). Mais ce nombre ne comprend pas ceux des membres de la classe ouvrière qui n'ont pas ou qui n'ont plus d'activité professionnelle.

Beaucoup de femmes d'ouvriers et d'employés restent à leur foyer. La preuve en est qu'il y a 6.248.800 électeurs ouvriers de sexe masculin, contre 3.336.500 de sexe féminin (2). Or, ces femmes ou filles d'ouvriers qui sont sans activité professionnelle, n'en appartiennent pas moins à la classe ouvrière. Il faut donc faire entrer dans celle-ci une partie des 7.830.600 femmes que les statisticiens de l'I.N.S.E.E. classent sous la rubrique : « Autres personnes inactives » Le mieux est de doubler le nombre — des électeurs ouvriers, — ce qui donne un nombre vraisemblablement inférieur à la réalité, puisque les femmes sont plus nombreuses que les hommes.

D'autre part, les salariés que l'âge a contraint à l'abandon de leurs activités professionnelles, appartiennent toujours, eux aussi, à la classe ouvrière. Or, les « anciens salariés du secteur privé » sont au nombre de 1.075.000 (455.500 hommes et 619.500 femmes) sous cette rubrique, figurent des retraités appartenant aux catégories supérieures du salariat. Mais comme parmi les 760.500 retraités du secteur public, sont classés d'anciens ouvriers de ce secteur, on demeure certainement au-dessous de la réalité en limitant au premier de ces deux nombres les retraités ouvriers figurant dans la population électorale.

Le dénombrement des électeurs ouvriers donne donc un total de **12.661.600** — et ceci est un minimum.

(1) *Bulletin hebdomadaire de statistique*, 26 novembre 1955.

(2) D'après le tableau du *Bulletin hebdomadaire de statistique* du 26-11-55.

Comparons l'électorat ouvrier à l'électorat communiste, les 5.500.000 voix communistes au 12.600.000 voix ouvrières. Même si toutes les voix communistes étaient des voix ouvrières, ce qui n'est pas, il resterait que 7.100.000 électeurs ouvriers au moins votent pour d'autres candidats que ceux du P.C.

Même si l'on donnait de la classe ouvrière la définition la plus étroite, en la limitant aux ouvriers de l'industrie (publique et privée) et à leurs femmes, en écartant même les ouvriers anciens, on arriverait à un total de plus de 8 millions, supérieur de 2.500.000 au nombre des voix communistes.

En acceptant l'hypothèse la plus favorable au parti communiste — à savoir que tous ses électeurs appartiennent à la classe ouvrière — *sur cinq membres de la classe ouvrière* entendue en un sens moyen que les communistes eux-mêmes ne contesteront pas, *trois ne donnent pas leur voix aux candidats communistes*. En d'autres termes, le Parti communiste n'entraîne électoralement qu'une *minorité de la classe ouvrière*.

* * *

Peut-on déterminer l'importance de cette minorité?

A en croire les estimations précédentes, elle serait assez forte, de l'ordre de 43%. Mais il faudrait pour cela que toutes les voix communistes soient des voix ouvrières. Or, nul ne le conteste, le P. C. bénéficie des suffrages d'électeurs — salariés ou non — que nous n'avons pas compris parmi les électeurs ouvriers. Tel est le cas des instituteurs, dont on peut assurer qu'au moins vingt-cinq mille votent communiste. Pour mesurer l'influence électorale du communisme sur la classe ouvrière, il faudrait pouvoir retrancher du nombre des suffrages communistes toutes les voix qui lui viennent d'autres catégories socio-professionnelles que celles que l'on est en droit de faire figurer sous l'étiquette : classe ouvrière.

Une étude détaillée, département par département, des résultats électoraux permettrait sans doute de faire un premier départ entre les voix communistes qui sont des voix ouvrières et celles qui ne le sont pas. A si peu de jours des élections, ce travail est impossible. Du moins peut-on indiquer dans quelle direction il conviendrait d'orienter la recherche.

L'*Institut National de la Statistique* n'a malheureusement pas étudié par département la répartition « socio-professionnelle » de la population électorale. Mais, grâce à une autre de ces publications, il est possible de procéder à une classification des départements selon l'importance relative qui occupe la classe ouvrière. Le *Bulletin hebdomadaire de Statistique* du 19 novembre 1955 a en effet publié la répartition par département des salariés de l'industrie et du commerce à la fin de 1953, avec en regard, la population totale de chaque département lors du recensement de 1954. Il n'est pas arbitraire, de déterminer le degré d'industrialisation ou d'« ouvriérisme » d'un département d'après le rapport existant entre la population totale et le nombre des salariés.

Pour la France entière, le nombre des salariés du commerce et de l'industrie est égal à 18,9% du nombre des habitants. Cette moyenne est atteinte ou dépassée dans seize départements qui sont, dans l'ordre décroissant : le Nord (28,2%) le Territoire de Belfort (27,5%), la Seine-Seine-et-Oise (26,9%)(3)

(3) Nous préférons parler du complexe Seine-Seine-et-Oise plutôt que de la Seine (28,7 %) et de la Seine-et-Oise (24 %) parce que, dans le document que nous utilisons les salariés sont classés selon leur lieu de travail, et non leur lieu d'habitation. Or, du point de vue électoral, c'est le lieu d'habitation qui compte.

la Moselle (26,6), le Rhône (25,9), la Loire (25,5), les Vosges (24,8), la Meurthe-et-Moselle (24,4), le Doubs (23,7), le Haut Rhin (23,5), l'Isère (23,1), l'Aube (21,1), les Ardennes (20), le Pas-de-Calais (19,3) le Bas-Rhin (18,9).

Ces seize départements contiennent à eux seuls plus de la moitié des salariés du commerce et de l'industrie : 3.948.012, soit 55,6% (ce qui ne doit pas représenter plus de cinq millions de voix ouvrières). Or, dans ce même ensemble, le Parti Communiste a recueilli moins de la moitié de ses voix : 2.337.767, soit 42,5%.

Les différences apparaissent mieux encore si l'on sépare le complexe Seine- Seine-et-Oise des 14 autres départements.

Dans la Seine et la Seine-et-Oise, où l'on compte 1.653.787 salariés de l'industrie et du commerce — ce qui fait au bas mot 2.200.000 voix ouvrières, les communistes ont recueilli 1.187.220 voix.

Dans les 14 autres départements, on compte 2.294.225 ouvriers ce qui doit faire au moins 3 millions de voix ouvrières, le Parti communiste n'a obtenu que 1.150.547 voix.

Par contre, dans les 29 départements où il n'y a pas d'industrie et où la proportion des salariés industriels et commerciaux dans la population totale est inférieure à 10%, le Parti Communiste a groupé sur ses listes 886.346 voix (900.952 en comptant celle de M. de Chambrun en Lozère) alors que les salariés de l'industrie et du commerce dénombrés dans ces mêmes départements est de 685.944, ce qui doit représenter un peu plus de 900.000 voix.

Ainsi, le rapport entre le nombre des salariés et celui des voix communistes est plus favorable au P. C. là où il y a peu de salariés que là où il y en a beaucoup.

Il ne faudrait d'ailleurs pas inférer de là que, dans les régions faiblement industrialisées, le Parti Communiste fait le plein des voix ouvrières. Dans ces départements comme ailleurs, une partie des voix ouvrières lui échappe, alors qu'il recueille les suffrages d'électeurs appartenant à d'autres catégories sociales.

Par exemple, il y a dans la Mayenne plus de 19.000 salariés de l'industrie et du commerce, et 9.770 voix communistes, 26.000 salariés en Vendée et 25.000 dans l'Orne contre 14.400 et 16.100 voix communistes. Par contre, il y a en Corse 19.503 électeurs communistes contre 6.700 salariés, 16.991 dans le Gers contre 7.000, 42.216 dans la Creuse contre 8.600.

Si l'on classe les départements selon l'importance des voix communistes par rapport au nombre des inscrits, on obtient un tableau fort différent de celui des départements classés selon l'importance de leur population salariée. Le rapprochement des deux listes parle de lui-même. (La liste n° 1 est celle des départements classés selon l'importance de leur population salariée, les chiffres représentant en % le rapport du nombre des salariés de l'industrie et du commerce à celui de la population totale ; la liste n° 2 est celle des départements classés selon l'importance des voix communistes par rapport au nombre des inscrits.)

Liste n° 1	%
1. Nord	28,2
2. Belfort	27,5
3. Moselle	26,6
4. Rhône	25,9
5. Loire	25,5
6. Vosges	24,8
7. Meurthe-et-Moselle ...	24,4
8. Seine-Seine-et-Oise ...	24,1
9. Doubs	23,7
10. Haut-Rhin	23,5
11. Isère	23,1
12. Aube	21,1
13. Ardennes	20
14. Pas-de-Calais	19,3
15. Bas-Rhin	18,9

Liste n° 2	%
1. Creuse	37
2. Corrèze	30,3
3. Belfort	29,4
4. Aisne	28,5
Cher	28,5
6. Bouches-du-Rhône ...	28,2
Gard	28,2
Haute-Vienne	28,2
9. Alpes-Maritimes	28
Var	28
11. Allier	27
Pas-de-Calais	27
13. Seine-Seine-et-Oise ...	26,9
14. Vosges	26,3
Pyénées-Orientales ...	26,3

Le peu de points de rencontre entre les deux listes est vraiment remarquable. Cinq seulement des départements les plus industrialisés de France figurent parmi ceux où le Parti Communiste dispose de l'influence électorale la plus forte.

Le Parti Communiste exerce une influence électorale supérieure à sa moyenne nationale (20,6% des inscrits) dans 42 départements. Or dix seulement des 16 départements les plus industrialisés figurent parmi eux. Ce sont, outre les cinq déjà nommés, le Nord (25% de voix communistes), les Ardennes (23,8%), l'Aube (23,8%), la Meurthe-et-Moselle (22,7%) et l'Isère (21,7%).

Les cinq autres départements à forte population salariée se situent parmi ceux où le Parti Communiste exerce une influence électorale inférieure à la moyenne : le Rhône (19,3%), la Loire (18,8%), le Doubs (12,3%), le Haut-Rhin (10%) et le Bas Rhin (10%).

En manière de contre épreuve, bornons-nous à un unique exemple : le département où le P. C. recueille le plus grand nombre de voix proportionnellement à celui des inscrits est la Creuse. Or, la Creuse est à peu près au dernier rang pour ce qui est de l'industrialisation : les salariés de l'industrie et du commerce y forment moins de 4% de la popu-

lation (3,8%). Il n'y a après lui que le Gers (3,7%) et la Corse (2,7%).

**

Cette étude est trop rapide pour permettre de déterminer aussi exactement qu'il semble possible de le faire l'influence politique du parti communiste sur la classe ouvrière. Elle autorise toutefois deux conclusions :

Une large partie des salariés qu'on est en droit de considérer comme des membres de la classe ouvrière échappe à l'influence communiste, notamment dans les régions les plus anciennement et les plus fortement industrialisées du pays. La limite supérieure de cette influence se situe aux environs de 40% pour l'ensemble du pays, aux environs du tiers pour les régions les plus fortement industrialisées (autres que la Seine et la Seine-et-Oise).

Cette limite supérieure doit être abaissée dans tous les cas, sans qu'on puisse préciser dans quelle mesure, pour tenir compte des électeurs qui votent communiste sans appartenir à la classe ouvrière : paysans, artisans, commerçants, fonctionnaires, ou autres.

CLAUDE HARMEL.

L'Autriche après sa seconde libération

APRES sept ans d'occupation allemande, l'Autriche eut à subir dix ans et demi d'occupation soviétique avant de recouvrer son indépendance. Les Autrichiens ont dû supporter la botte des « libérateurs » pendant trois ans et demi de plus que celle des conquérants. Bien que leur indépendance leur tienne à cœur, ils trouvent que le prix est élevé sinon excessif, car en plus de ces 126 mois d'arbitraire, d'incessante intrusion dans leurs affaires, d'insécurité permanente et de pillage perpétuel, d'enlèvements et d'assassinats, il leur reste encore à payer, en espèces et en produits, le prix vénal d'une indépendance que la déclaration de Potsdam leur avait promise à titre gracieux.

Le bilan matériel de tout ce que les « libérateurs » soviétiques (pour les Français, les Anglais, et les Américains, le mot libérateur s'écrit sans guillemets) ont accaparé, reste encore à faire. Il ne sera pas sans intérêt de le comparer à celui de l'occupation allemande. Il paraît d'ores et déjà certain que les prélèvements allemands ont été moindres que les prélèvements soviétiques ; la comparaison n'est défavorable aux Allemands que sous l'angle du potentiel humain, la guerre déchainée par les nazis ayant coûté à l'Autriche au bas mot un demi million — certains estiment que le chiffre n'est pas loin du million — de ses citoyens. C'est de cela qu'il faut tenir compte pour comprendre la récente controverse austro-allemande sur le remboursement, réclamé par l'Allemagne de Bonn, des avoirs allemands en Autriche. Pour ne pas laisser ces avoirs aux mains des Russes, l'Autriche a dû s'engager, en signant le traité d'Etat, à verser à Moscou une contrepartie substantielle. Il est naturel qu'elle n'entende pas faire cadeau aux Allemands de ce qu'elle doit elle-même payer aux Russes. Il faut se féliciter que les gouvernements de Vienne et de Bonn n'aient pas donné dans ce nouveau piège tendu par le Kremlin et que les négociations austro-allemandes en vue de régler cet irritant différend soient en bonne voie. Khroutchchev et Boulganine se frotteraient les mains si cette question, après tout secondaire, ajoutait aux dissensions, déjà trop nombreuses, hélas ! qui divisent l'Occident.

Menaces pour la devise autrichienne

Les entreprises que l'U.R.S.S. a restituées à l'Autriche se trouvent, à l'exception de l'industrie pétrolière, dans un état déplorable, avec un outillage vieilli, usé jusqu'à la corde et que l'administration soviétique n'avait renouvelé et réparé que là où c'était vraiment indispensable. C'est ainsi que le fonds d'amortissement put être transformé en « bénéfiques » encaissés par Moscou. Dans la mesure où ils procédaient au renouvellement de certaines installations, les directeurs soviétiques se procuraient l'argent nécessaire en faisant appel à la Banque Militaire Soviétique, qui leur accordait les crédits demandés. Ces dettes s'élevaient à plus de 750 millions de schillings (soit près de 11 milliards de francs) au moment de la signature du traité d'Etat. Le gouvernement soviétique en exigea le remboursement, en plus des 150 millions de dollars qu'il réclamait comme prix du rachat. Les négociateurs autrichiens obtinrent finalement que ces 750 millions de schillings fussent réduits à 500 millions. Cette somme énorme, versée aux Russes, grève à présent les entreprises ex-soviétiques et rend extrêmement précaire la situation financière de nombre d'entre elles.

Les Soviétiques se trouvent ainsi en possession d'un

montant considérable de schillings, grossi encore par le retrait des dépôts soviétiques dans des banques autrichiennes et par la liquidation des magasins soviétiques qui, se soustrayant aux impôts que doivent acquitter les commerçants autrichiens, avaient pu vendre leurs marchandises à des prix défiant toute concurrence. On ignore le montant exact des schillings détenus par les Soviétiques ; le chiffre de 2 à 3 milliards, avancé par la presse semble fortement exagéré aux experts de la Banque Nationale autrichienne, qui l'estiment à 1 milliard. Toujours est-il que ce milliard pourrait constituer une grave menace pour la devise autrichienne et un moyen de pression et de chantage entre les mains des Russes : il suffirait que Moscou procédât à des ventes massives de schillings sur plusieurs places étrangères pour compromettre la stabilité de la monnaie autrichienne.

Les conséquences ruineuses de l'occupation soviétique

Depuis la fin de l'occupation soviétique, ses conséquences ruineuses deviennent plus visibles, notamment dans la province de Basse-Autriche, dont la Diète se trouve devant un déficit catastrophique du budget provincial. Des deux provinces situées dans la zone soviétique — Basse-Autriche et Burgenland — c'est la première, hautement industrialisée, qui a le plus souffert des prélèvements et du pillage soviétiques. Non seulement, elle eut à subir les incessantes ponctions de l'occupant, mais encore elle ne fut pas admise (le Burgenland non plus, d'ailleurs) à bénéficier de l'aide Marshall pour éviter que les dons américains ne se convertissent en butin soviétique. Les capitaux, étrangers et autrichiens, qui affluaient dans les trois zones occidentales, ne tenaient guère à s'investir dans la zone soviétique, promise à l'annexion au bloc satellite dans l'hypothèse — que nul n'était en droit d'écarter d'emblée — d'un partage de l'Autriche selon le modèle allemand. Traitée ainsi en parente pauvre, la Basse-Autriche doit aujourd'hui remonter le courant et liquider le désastreux héritage de la domination soviétique.

Désireuse de hâter le relèvement et de combler le déficit budgétaire, la majorité populiste de la Diète de Basse-Autriche envisage de contracter un emprunt de 800 millions de schillings... et c'est l'U.R.S.S. qui offre cette somme !... De vives polémiques se sont engagées ces temps derniers entre socialistes et populistes de Basse-Autriche au sujet de cet emprunt, les socialistes se prononçant résolument contre une opération aussi dangereuse et suspecte, tandis que les communistes soutiennent les projets populistes.

On observe d'ailleurs depuis quelque temps une certaine tension entre les deux partis de la coalition gouvernementale, tension qui a abouti, fin octobre, à une controverse publique entre le chancelier Raab (populiste) et le ministre de l'Intérieur Helmer (socialiste) sur la manière d'interpréter le terme de « neutralité ». Selon M. Raab, la neutralité exigerait la renonciation à toute critique d'autres Etats. M. Helmer lui répondit que la neutralité ne saurait s'appliquer au domaine militaire, que l'Autriche appartenait au camp de la liberté et de la démocratie et qu'elle ne se laisserait pas imposer une neutralité idéologique.

**

Les entreprises gérées par les Soviétiques sont redevvenues autrichiennes. Depuis sa création, notre

Bulletin a tenu ses lecteurs au courant des procédés terroristes par lesquels les directeurs soviétiques forcèrent les ouvriers et les employés à adhérer au parti communiste ou à ses organisations satellites, à verser des cotisations pour les « rassemblements » et « mouvements » crypto-communistes les plus divers, à s'abonner à d'innombrables torchons pro-soviétiques et à participer à toutes les manifestations pour la « paix », contre la guerre « microbienne », etc. Ceux qui ne se pliaient pas à ces ordres comminatoires risquaient leur place ; les emplois les mieux rétribués étaient évidemment réservés aux communistes, et les militants communistes les plus actifs étaient exemptés de leurs obligations de service pour pouvoir s'adonner comme organisateurs et orateurs à la propagande communiste à travers le pays.

La fin du terrorisme communiste

Le terrorisme communiste a pris fin à présent. On réintègre dans les entreprises ex-soviétiques les salariés licenciés pour leur refus de se plier aux injonctions de l'occupant. La chose n'est pas toujours réalisable du jour au lendemain puisque beaucoup de ces entreprises, ruinées par la gestion bolcheviste, auraient plutôt besoin de comprimer leur personnel. D'autre part, l'organe socialiste *Arbeiter Zeitung* a mis les ouvriers en garde contre la tendance, évidemment compréhensible, à confondre « réparation » et « vengeance ». Dans les entreprises libérées de l'arbitraire soviétique, il ne s'agit pas de remplacer un terrorisme par un autre et de rendre aux salariés communistes la monnaie de leur pièce. Le droit au travail sera respecté pour tous, et la loi sera la même pour tous. Mais cela signifie également que les communistes pourvus sous le régime russe d'emplois fictifs pour pouvoir faire de la propagande, ont désormais à accomplir un travail effectif et ne touchent que le salaire correspondant à leur aptitude professionnelle.

Un curieux fichier

L'*Arbeiter-Zeitung* du 2 octobre dernier a publié des extraits d'un fichier trouvé dans le bureau du directeur d'une entreprise soviétique et que ce directeur avait oublié de détruire lors de la remise de l'entreprise aux autorités autrichiennes. Voici quelques échantillons des mentions accompagnant les noms de tels ou tels salariés :

— Membre du P.C. depuis 1950. Mais sa femme et ses enfants étant hostiles au Parti, devra être muté à l'occasion.

— Membre du P.C., mais mariée avec un homme qui n'est pas membre. Use de prétextes pour ne pas militer activement dans le Parti. A écarter pour raisons de vigilance.

— Membre du P.S. et lecteur de l'*Arbeiter-Zeitung*. Ne doit pas rester dans l'entreprise.

— Célibataire jusqu'à 1952, a vécu pendant quelque temps avec une femme nazie. Opinions réactionnaires, mais attitude loyale. Pourrait être utilisé dans le mouvement pour la paix.

— Membre du P.C., mais se conduit en snob et aime les danses américaines.

La fin de la terreur communiste se traduit également par la répartition des voix et des sièges lors de l'élection des comités d'entreprises. L'*Arbeiter-Zeitung* du 25 décembre dernier publie un tableau rassemblant les résultats de ces élections dans douze importants établissements industriels de l'ancienne administration soviétique. Ces élections eurent lieu en octobre et novembre derniers. La comparaison avec les élections précédentes (1953) se présente comme suit :

Nombre de mandats

	1953	1955	Gains ou Pertes
Socialistes.....	91	156	+ 65
Communistes	149	92	- 57
Populistes	0	6	+ 6
Divers	4	2	- 2
Total des mandats	244	256	

Pourcentage des mandats communistes

	1953	1955
Ouvriers	61,5 %	33,3 %
Employés	59,6 %	28,5 %
Total	61,1 %	35,9 %

Les pourcentages communistes actuels semblent encore élevés, trop élevés même, quand on songe que la terreur soviétique ne peut plus s'exercer en 1955. Mais il convient de ne pas oublier que les communistes avaient concentré depuis dix ans la grande majorité de leurs fidèles dans les entreprises soviétiques, à la fois pour leur procurer des emplois privilégiés et pour renforcer par un espionnage aussi serré que possible la terreur contre les non-conformistes. Il n'est donc point étonnant qu'après la défection de ceux qu'ils n'avaient pu mater que par la terreur, il reste encore un nombre assez considérable de vrais « cellulards » dans ces établissements.

Tous les déportés ne sont pas rentrés

Les Autrichiens déportés en U.R.S.S. au cours des dix dernières années sont rentrés, à en croire ce que disent les officiels soviétiques. Certains rapatriés autrichiens affirment, cependant, qu'il reste encore en Russie un certain nombre de leurs compatriotes.

L'interprète de la Mairie de Vienne, M. Alfred Sokolowski, enlevé le 15 janvier 1955 (1), est rentré. De nombreux rapatriés révèlent les détails de leur enlèvement et les noms de leurs ravisseurs. Il y en a également qui ne reviendront jamais. Tel est notamment le cas du député socialiste à la Diète de Basse-Autriche, Franz Gruber, qui fut arrêté par les Russes en juin 1946 à la suite d'une dénonciation communiste. Bien que couvert par l'immunité parlementaire, il fut déporté en Russie. Depuis son arrestation on ignore ce qu'il était devenu, toutes les démarches du gouvernement autrichien demeurant vaines. Ce n'est que le 8 novembre 1955 que le gouvernement soviétique daigna faire savoir au gouvernement autrichien que Gruber était décédé le 2 mars 1949. On ignore toujours ce qu'est devenue sa fille, arrêtée peu de temps après lui.

Grâce aux révélations des rapatriés, on connaît maintenant les noms d'un certain nombre de policiers communistes qui se sont rendus coupables d'enlèvements. Les plaintes portées par les victimes des ravisseurs se multiplient, ainsi que les arrestations des coupables. Parmi les arrêtés, se trouvent, entre autres, les commissaires de police communistes de St. Pölten qui délivrèrent un faux passeport autrichien à Khokhlov, l'espion

(1) Nous avons parlé de cet enlèvement dans notre n° 125 (16-28 février 1955).

et tueur russe qui, voici deux ans, ayant pris son métier en horreur, se mit lui-même à la disposition des autorités américaines en Allemagne occidentale (2). D'autres policiers communistes n'ont même pas attendu le retour de leurs victimes et se sont enfuis à temps à l'étranger pour gagner les régions situées au delà du rideau de fer. D'autres encore, couverts par les autorités soviétiques tant que celles-ci avaient quelque chose à dire en Autriche, se sont suicidés ; sans doute connaissaient-ils leurs maîtres assez pour n'avoir aucune envie de se réfugier en U.R.S.S. ou dans une « démocratie populaire ».

Tous les criminels agissements soviétiques s'étaient maintenant ouvertement dans la presse. D'après une information parue dans l'*Arbeiter-Zeitung* du 14 décembre dernier, l'un des fondateurs du Parti communiste autrichien, Karl Toman fut enlevé par les Russes en 1945, dès leur arrivée. Il est mort dans un camp de concentration soviétique. (L'autre fondateur du P.C. autrichien, Franz Koritschoner, fut livré par Staline

(2) Nous avons relaté ce cas dans notre n° 112 (16-30 juin 1954).

à Hitler en 1940 et mourut sous la torture dans une prison de Vienne.)

D'innombrables faits sont aujourd'hui connus. Il y aura bientôt des procès en Autriche, et les criminels seront jugés par des tribunaux réguliers qui leur offriront toutes les garanties et leur permettront de se défendre et de faire valoir des circonstances atténuantes, toutes choses dont leurs victimes avaient été privées.

La presse occidentale continuera-t-elle à priver ses lecteurs de toutes ces informations ? Intellectuels et artistes, athées et ecclésiastiques, journalistes et éducateurs, esthètes et philosophes continueront-ils de s'enthousiasmer pour ce « progressisme » du crime, d'exalter la « dialectique » des assassins, de rechercher les mobiles « moraux » des bourreaux ? Quand donc se décidera-t-on en Occident à comprendre que les hommes du Kremlin qui commandent tous ces crimes ne sont pas des hommes d'Etat comme les autres et que les partis communistes inféodés à ces hommes doivent être rejetés, non seulement de la communauté nationale, mais de toute communauté d'honnêtes gens ?

LUCIEN LAURAT.

La surpopulation rurale en U. R. S. S.

NOUS empruntons au premier numéro de 1955 de la revue *Sotzialisticheskoe Selskoe Khoziaïstvo* (L'agriculture socialiste soviétique) les

trois tableaux suivants qui figurent aux pages 87, 58 et suivantes de cette revue soviétique.

I — Structure agraire de l'U.R.S.S.

Date	Nombre de			Terres kolkhoziennes (1)		Terres sovkhoziennes (1)	
	Kolkhozes	M.T.S.	Sovkhozes	Total	Labours	Total	Labours
1-1-54	93.000	8.985	4.857	596.000	169.300	19.800	3.100

(1) Les superficies sont exprimées en 1.000 hectares.

Ainsi, la moyenne des surfaces attribuées à chaque kolkhoze est de 6.400 ha, dont 1.800 ha en labours. Dans les sovkhozes, elle est de 4.076 ha, dont 638 en labours. C'est là sans doute une concentration des terres sans pareille dans le monde.

Or, le mot concentration évoque aisément dans un esprit occidental l'idée de la diminution de la main-d'œuvre. Concentrer, pour nous, c'est

réduire les doubles emplois et les travaux inutiles, c'est obtenir avec une même quantité de travail une production accrue, ou la même production avec moins de travail. A plus forte raison est-ce le cas si l'on procède à la mécanisation en même temps qu'à la concentration.

Or, la revue précitée fournit, dans la même étude, les renseignements suivants :

II — Surfaces arables par travailleurs

Régions peu peuplées	Surface en ha par trav.	Régions bien peuplées	Surface en ha par trav.
Oblatz Pavlodar (Kazakhstan)	34,0	Oblatz Kiev (Ukraine)	2,9
Oblatz Akmolinsk (Kazakhstan)	31,8	Oblatz Tchernigov (Ukraine)	2,9
Oblatz Koustanai (Kazakhstan)	29,2	Oblatz Zakarpatie (Ukraine)	1,0
Reg. Amourskaïa	23,5	Oblatz Drogobytch (Ukraine)	1,0
Oblatz Kazakhstan du Nord	22,9	Oblatz Molodetchno (Biélorussie)	2,3
Reg. Altaï	16,0	Oblatz Brest (Biélorussie)	1,7
Oblatz Kourganskaïa	15,7	Oblatz Briansk (Russie)	3,8
Oblatz Novosibirskaïa	14,8	Oblatz Gorki (Russie)	4,2

La comparaison des deux volets de ce tableau est frappante. Elle fait ressortir l'énorme surabondance de la main d'œuvre dans les régions bien peuplées de l'ouest soviétique. On a la sensation d'un système agraire plus proche encore du système chinois traditionnel que de la petite exploitation agricole française. Or, cette densité extraordinaire de la population rurale active coïncide avec la concentration des terres la plus poussée et une mécanisation assez avancée du travail. C'est un véritable paradoxe.

(D'après la même étude, la surface des terres labourées serait « approximativement et en moyenne » de 13 à 15 ha par travailleur dans les régions faiblement peuplées de l'Est, de 2 à 3 ha dans les régions bien peuplées de l'Ouest).

Le résultat en est que la production annuelle d'un travailleur agricole varie considérablement selon qu'il appartient à un kolkhoze de l'Ouest ou à un kolkhoze de l'Est. Dans l'Altai, la production annuelle d'un agriculteur équivaut à 6 fois celle d'un agriculteur de Bielorussie pour les grains, à 5 fois pour le lait, 15 fois pour la laine, 9 fois pour les œufs. En 1952 — année très favorable pour la culture céréalière — la production des grains de toutes sortes était de 6,08 quintaux par ouvrier dans le kolkhoze du nom de Staline, district Vileika, région de Molodetchno (Bielorussie), et de 143 quintaux dans le kolkhoze du nom de Dzierjinski, district Bagrad, région de Krasnoïarsk (Sibérie du Nord-Ouest).

III — Production et revenu par ouvrier

	Maïak Koulandrine Altai	Lenine Ouglov Altai	18 partisans Irtych Pavlodar	Kaganovitch Drogitchine Brest	K. Marx Rodach- Kovitchi Molodetchno
Emblavures céréales et légumineuses par ouvrier, en ha. . .	18,2	16,7	20,3	1,3	1,4
Production céréales et légumineuses par ouvrier, en qx . . .	79	38,9	184,3	5,2	6,0
Revenu annuel en espèces par ouvrier, en roubles	3.604,4	2.654,1	1.939,7	240,7	204,8

1 Le premier nom est celui du kolkhoze, le second celui du district, le troisième celui de la région. Brest et Molodetchno sont en Bielorussie.

La différence du revenu annuel entre les paysans de l'Altai et ceux de Bielorussie est, on le voit, considérable (de 1 à 18 entre les deux extrêmes). Le commentateur soviétique fait état d'une sorte de chômage partiel à l'Ouest, où le travailleur agricole fournit de 150 à 200 journées de travail par an, contre 350 dans les régions faiblement peuplées. D'où il conclut naturellement à la nécessité de transférer une partie de la population rurale de l'ouest vers l'est. « L'expérience a montré que ce transfert donne de bons résultats », assure-t-il, en appuyant son assertion par la reproduction de lettres enthousiastes reçues de kolkhoziens transplantés en Asie.

Trois remarques s'imposent.

La première concerne le rendement de l'agriculture soviétique. Il est incroyablement bas. On l'obtiendra en divisant la « production-ouvrier » en céréales et légumineuses (ligne deux), par la « surface-ouvrier » emblavées en céréales et légumineuses (ligne 1).

Il est respectivement, en quintaux à l'hectare, de 4,3 — 2,3 — 9,1 — 4 et 4,2. Même compte tenu du fait qu'il s'agit ici à la fois de céréales diverses et de légumineuses également diverses, dont certaines peuvent être utilisées comme fourrages verts, il semble que la production agricole en U.R.S.S. soit pour le rendement, assez semblable à la production agricole non européenne de l'Afrique du Nord.

Même dans les régions où il est le plus haut, le revenu annuel demeure très faible, 300 roubles par mois dans le kolkhoze le plus prospère qui figure au tableau III ; 17 roubles dans le kolkhoze le moins prospère. Certes, il faut ajouter à cela les revenus en nature, notamment en céréales, que les paysans reçoivent du kolkhoze. Il faut aussi tenir compte de ce que l'auteur de l'article, prenant part à la campagne en faveur de l'émigration vers l'Est, a choisi les exemples les plus favorables d'un côté, les plus défavorables de l'autre. Il n'en reste pas moins que les données qu'il produit confirment l'incroyable misère de la paysannerie soviétique.

Enfin, à la lumière de ces données, la mécanisation de l'agriculture dans les régions de l'ouest apparaît comme un luxe aussi coûteux qu'inutile.

Le nombre des travailleurs agricoles y est assez grand pour que les cultures et les récoltes s'y fassent avec le seul concours des outils traditionnels et de la traction chevaline. Pour des raisons idéologiques et politiques, (et pour une bonne part sans doute, par ignorance) les dirigeants soviétiques se sont lancés dans une expérience de mécanisation de l'agriculture destinée visiblement à forcer l'évolution qu'on peut dire normale de la technique agricole. Ils semblent bien qu'ils n'aient réussi qu'à l'enrayer. Dans ces mêmes régions où la surpopulation rurale est patente, les travaux agricoles traînent toujours en longueur, faute de main d'œuvre, si l'on en croit la presse. On envoie des écoliers et des ouvriers des villes aider aux moissons, qui traînent des mois entiers. La raison en est fort vraisemblablement que personne ne trouve intérêt à aller donner au kolkhoze une journée de travail pour un aussi maigre salaire. Mieux vaut cultiver son jardin, non pas comme Candide, mais comme le paysan asiatique qui, sur une moitié d'hectare et quelquefois moins, réussit à faire pousser de quoi fournir sa famille en nourriture.

Tous les renseignements contenus dans Est & Ouest sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à Est & Ouest, 86, Boulevard Haussmann, Paris 8°.

Les étapes d'une révolution

Où en est la Chine communiste ?

Examen des cinq principaux points de son évolution

ON a vite oublié, tant les événements se sont précipités, toutes les absurdités qui furent écrites sur le compte de Mao Tsé-toung avant sa victoire. On voulait alors le faire passer pour « agrarien de gauche » ; il n'avait rien du communiste orthodoxe, disait-on.

Un peu plus tard il fut question d'un titisme chinois ; ce titisme-là, cinq ans s'écoulèrent sans qu'il se déclarât et un beau jour Tito lui-même avait cessé d'être titiste.

Des légendes aussi sérieuses sont encore aujourd'hui colportées par la presse et les déclarations d'hommes politiques. Il paraît que « l'U.R.S.S. se rapproche de l'Inde par crainte de l'influence grandissante de la Chine rouge en Asie ». Rien de plus facile que d'établir entre deux faits une relation de cause à effet que rien ne justifie. C'est l'erreur que l'on commettait volontiers à propos de l'antisémitisme de Staline : cette persécution raciale, nous disait-on, répondait à la nécessité de « plaire aux Arabes » ; de l'abandon de la politique antisémite après la mort de Staline, il fallait donc inférer que les nouveaux gouvernants voulaient « déplaire » aux Arabes. La vérité est que les Arabes n'avaient rien à voir dans cette affaire ; l'antisémitisme de Staline était chez lui une attitude purement personnelle.

De même explique-t-on actuellement que la Chine n'est pas un simple satellite de l'U.R.S.S. (et en effet la Chine est tout autre chose que la Roumanie) ; on ajoute qu'il faut donc agir pour la séparer de l'U.R.S.S. De quelle action veut-on parler ? De la levée du blocus commercial de la Chine continentale, de sa reconnaissance diplomatique, de son entrée à l'O.N.U., de l'abandon de Formose ?

C'est là une politique qui peut se défendre ; mais que l'on veuille bien ajouter que le seul bénéficiaire en serait Mao Tsé-toung.

La plupart des erreurs de jugement commises sur l'évolution de la Chine sont dues à l'ignorance de la théorie communiste élémentaire qui a trait aux *étapes d'une révolution*. Trop souvent on confronte une étape de la révolution en Chine et une étape de la révolution en U.R.S.S. ou en Europe Orientale pour en tirer cette conclusion : Ce n'est pas la même chose. Cet aveuglement systématique n'est pas seulement le fait de Isaac Deutscher. Il se retrouve chez de nombreux observateurs lorsqu'ils examinent les cinq principaux points de l'évolution du communisme chinois.

La collectivisation des terres

Lorsque Mao Tsé-toung eut pris le pouvoir, beaucoup de gens admirèrent qu'il procédât à une réforme agraire sans appliquer pour autant cette collectivisation qui avait été décrétée en Europe Orientale et déjà faite en U.R.S.S. Aujourd'hui où Mao Tsé-toung ordonne une radicale collectivisation, les mêmes gens admettent qu'ils se sont trompés sur ce réformateur agraire mais font remarquer que la collectivisation en Chine et en U.R.S.S. ne se ressemblent pas.

C'est une confusion. Entre 1949 et 1951, lorsque la Chine procédait à la réforme agraire, elle se

trouvait aux tous premiers temps du gouvernement communiste ; elle distribuait la terre aux paysans comme les bolchéviks en 1917 ou les démocraties populaires après 1945. Cette époque est maintenant révolue. Puisque l'empire du communisme est assuré, l'on peut collectiviser les terres. Il faut se rappeler que la collectivisation ne commença, de même, en U.R.S.S. que dix ans après la prise du pouvoir. En Chine, l'attente est moins longue : cinq ans seulement. Voilà une comparaison à laquelle se gardent bien de procéder les manipulateurs d'analogies puisqu'elle pourrait prouver seulement que Mao Tsé-toung est moins modéré que les soviétiques.

Isaac Deutscher nous l'a doctement expliqué dans le « *Manchester Guardian* » et « *France-Observateur* », Mao Tsé-toung n'agit pas à la manière des Soviétiques. Il nous apprend qu'en Chine l'on n'a pas lancé le slogan « *liquidation des koulaks en tant que classe comme Staline l'a fait en Russie*. » Cette remarque appelle quatre objections : 1°) Staline lui-même n'a pas lancé ce mot d'ordre dès le début du Premier plan quinquennal, en 1928 : la grande vague de déportations et de famine est de 1931-32 ; il reste donc encore à Mao Tsé-toung deux-trois ans pour arriver à ce stade ; 2°) rien ne prouve que les mesures imputables à Staline personnellement doivent s'inscrire comme mesures définitives dans la manière d'agir des communistes ; 3°) dans les pays satellites également la collectivisation s'effectue sans la liquidation des koulaks comme classe ; est-ce à dire que les satellites changent par cela la nature de leurs rapports avec l'U.R.S.S. ? 4°) l'accomplissement total de la collectivisation en Chine doit entraîner bel et bien la disparition de toute une classe : celle des paysans libres.

Jean-Paul Sartre, après avoir expérimenté l'U.R.S.S. en 1954, est allé faire la connaissance de la Chine. Il nous rassure également sur les bienfaits de la socialisation agraire. Il en a parlé à plusieurs paysans et constate que tous approuvent cette politique : « *Remarquons, en outre, que les textes insistent à plusieurs reprises sur la nécessité de ne pas user de contrainte : le paysan doit se décider librement ; aux coopératives de prouver par les faits qu'il est avantageux de s'y inscrire* ». Si l'on se rappelle que de pareils textes existent également en U.R.S.S. et dans les pays satellites, une simple question se pose : si la décision est laissée entièrement libre aux paysans et si l'on n'use pas de la contrainte, comment ces textes peuvent-ils prévoir et le nombre des coopératives agricoles et le rythme de leur augmentation d'une année à l'autre jusqu'en 1958 ? Comment se fait-il que cette adhésion volontaire corresponde toujours aux chiffres à l'avance fixés par le plan ?

Quoi qu'il en soit, un fait est certain : En Chine les cultivateurs libres sont condamnés à disparaître. Claude Roy, dans son livre « *Clefs pour la Chine* », écrivait naguère avec enthousiasme : « *La réforme agraire, il y a près de mille cinq cents ans qu'on en parlait en Chine. Elle est faite* ». Attendue mille cinq cents ans, cette réforme agraire n'a pas duré cinq ans. Elle est déjà périmée et le livre de C. Roy avec elle.

Le tableau suivant montre le rythme de l'adhésion « volontaire » aux coopératives socialistes : (*Paix et Démocratie*, 21-10-1955).

Fin de 1951 : 300 coopératives agricoles de production.

Fin de 1953 : 14.000.

Juin 1955 : 650.000.

Printemps 1958 : « *Les coopératives agricoles rassembleront 250 millions d'hommes, soit 55 millions d'exploitations paysannes, c'est-à-dire la moitié de la population rurale* ».

Le camouflage du Front National n'est plus nécessaire

Un autre sujet de confusion et d'admiration pour le régime de Mao Tsé-toung, c'était son Front national qui laissait croire que le P.C. n'était pas le seul détenteur du pouvoir. Il y avait de nouveau un décalage dans le développement du communisme en Chine et en Europe orientale : en 1949, Mao Tsé-toung en était encore à l'étape initiale, comme les satellites de l'Est en 1945 ; au moment où Mao Tsé-toung commençait d'appliquer cette tactique, les autres l'abandonnaient déjà et liquidaient leurs « compagnons de route. »

Aujourd'hui la Chine en est à la phase finale et les personnages, d'abord utiles au camouflage du Front national, ne sont plus nécessaires. Que l'on examine plutôt la composition du gouvernement chinois.

A la fin de 1949, le gouvernement se composait d'un président : Mao Tsé-toung et de six vice-présidents, dont trois communistes et trois non-communistes. Lorsque en septembre 1954, la nouvelle Constitution chinoise fut promulguée Mao resta chef de l'Etat (en qualité de Président de la République) mais désormais il n'y avait plus qu'un seul vice-président : Tchou-Dé, chef de l'armée et membre du Bureau politique. L'autre communiste, ancien vice-président, Liou Chao-chi, secrétaire général du P.C., était nommé président du Comité permanent de l'Assemblée Nationale. Le troisième communiste Kao Kang se trouvait en cours de liquidation. Quant aux trois non-communistes, dont la veuve de Sun Yat-sen, ils avaient perdu leur poste de vice-présidents.

Lorsque les communistes prirent le pouvoir ils nommèrent président de la Cour suprême un homme de gauche Chen Choun-you. En 1954, ils le remplacèrent par Toung Pi-wou, membre du Bureau politique du P.C.

Dans l'actuel gouvernement chinois, le premier ministre et les 10 vice-premiers ministres sont tous membres du Comité central. Pas une seule place pour un compagnon de route, bien qu'on sache pourtant très bien que dans un système communiste ce ne sont pas les ministres, mais le Politbureau qui commande.

La Ligue démocratique, groupant les milieux intellectuels avait jadis prêché la coopération avec le P.C. chinois, ce qui lui valut d'être, le 28 octobre 1947, interdite par Tchchang-Kai Chek. Avec la victoire communiste elle eut l'honneur d'être représentée par l'un de ses membres à la vice-présidence du gouvernement. Il n'en est plus ainsi. Son secrétaire général, Chang Toung-soung, professeur à l'Université de Yenching a été chassé de son propre parti en même temps que de l'Université en 1952.

Tout cela n'empêche pas Sartre de prétendre qu'il y a des partis associés et que ces partis minoritaires exercent une influence réelle sur le pouvoir de l'Etat.

Les épurations dans le P.C.

L'absence de procès monstres et d'épurations sanglantes en Chine de 1949 à 1953 a constitué également un argument de poids pour les zéloteurs du communisme chinois ; dans le même temps en effet, on pendait en Hongrie ou en Tchécoslovaquie. Là encore, la Chine n'avait pas encore atteint sa période de purges. La Russie soviétique, au contraire l'avait dépassée ; dans les pays satellites l'épuration était en cours ; en Chine elle n'allait pas tarder à débiter.

La mort de Kao Kang d'abord, l'épuration brutale de Hu Feng et des milieux littéraires ensuite ont fait justice de cet argument spécieux. Il est bon de reconnaître que cette épuration ne vise pas seulement quelques dirigeants du P.C. ; au contraire, elle est massive, selon les témoignages des chefs communistes chinois eux-mêmes. A la réunion du Parlement chinois en juillet 1955, Lu Ting-i, chef de l'Agit-Prop du Comité central déclara : « Plus de 90 % des travailleurs du Parti, du gouvernement, de l'armée, de l'administration, des entreprises industrielles et commerciales sont de braves gens. Mais nous ne pouvons négliger le fait qu'il y a une petite minorité de contre-révolutionnaires parmi ces travailleurs ».

Comme dit Léon Trivière dans l'excellent bulletin de la Commission internationale contre le régime concentrationnaire : « Si les contre-révolutionnaires « cachés » représentent 10 % du Parti, du gouvernement, de l'armée, etc., on en peut déduire l'ampleur de l'épuration en cours, car 10 % du Parti cela fait tout de même 650.000 personnes... »

La terreur

L'extermination des « contre-révolutionnaires » a pris en Chine une ampleur telle que les défenseurs habituels du communisme chinois et les faiseurs d'analogies n'osent pas la comparer à ce qu'elle est en Europe orientale. Cette confrontation ne viendrait pas à l'appui de la thèse qui voudrait accrédi-ter l'idée que Mao Tsé-toung est un modéré.

Le 7 février 1953 la *Pravda* apportait un témoignage incontestable, celui de Tchou En-lai : « A l'exclusion de Taïwan (Formose), on a, dans la Chine continentale, anéanti plus de deux millions de bandits et les débris des contre-révolutionnaires ont reçu un coup sévère ».

Ces données concernaient la période trouble de l'instauration du pouvoir communiste. Aujourd'hui la Chine est entrée dans la phase de l'édification du socialisme et on serait tenté de croire que l'extermination des contre-révolutionnaires est chose faite.

**

Jean-Paul Sartre, retour de Chine, nous raconte que la révolution chinoise est prudente et sage, qu'il n'y a pas d'effusion de sang, que la résistance passive des paysans est inexistante, et pour preuve il nous renvoie aux textes officiels. Pourtant, s'il avait pris connaissance des rapports présentés en juillet devant le Parlement chinois par le ministre de la Sécurité d'Etat et par le procureur général, il se serait sans doute montré moins catégorique.

Lo Jui-ching, ministre de la Sécurité d'Etat, dans son discours du 27 juillet 1955 devant le Parlement, a cité de nombreux exemples de résistance, de sabotage, de répression ; autant de phénomènes dont Sartre niait l'existence.

« D'après des statistiques incomplètes, dans 9 provinces : Honan, Kwantung, Hunan, Kiangsi, Anhwei, Kiangsu, Kweichow, Junan et Changai,

83 groupes contre-révolutionnaires comptant ensemble 271.074 membres ont été découverts au cours de 1954. »

« En comparaison avec la période d'épuration 1950-1951 le nombre des organisations secrètes de la bourgeoisie réactionnaire qui essaie de saboter l'édification de notre socialisme, s'est accru. »

Le ministre de la justice, le camarade Chih Liang, déclara à son tour devant le même Parlement : « De janvier 1954 à mai 1955 les tribunaux du peuple, à des instances différentes, ont jugé 364.604 saboteurs et contre-révolutionnaires. (Les statistiques pour Sinkiang et quelques autres régions nous manquent encore). Cela représente 30,29 % de l'ensemble des crimes jugés au cours de cette période. »

Quant à la résistance passive (ou active) des paysans, dont Sartre nie l'existence, le procureur général Chang Ting-cheng, plus compétent en la matière, a une autre opinion : « En ce qui concerne les survivants de la contre-révolution dans les campagnes, les propriétaires terriens et les paysans riches par exemple, ils tentent souvent de nuire au mouvement coopératif par leur travail de sabotage. Certains ont même réussi à s'introduire dans les coopératives de production et à se livrer au sabotage dans l'intention de ruiner les coopératives. Au cours de 1954, dans la seule province de Chansi 560 cas graves de sabotage dans les coopératives agricoles du travail ont été enregistrés. Les contre-révolutionnaires profitent de chaque occasion pour répandre de faux bruits

et inciter les ouvriers agricoles à la révolte. La révolte de Shaowu Hsien, dans la province de Fukien, en avril 1955 était par exemple le résultat de l'agitation contre-révolutionnaire, qui s'était manifestée contre la livraison du blé... Les contre-révolutionnaires répandaient de faux mots-d'ordre révolutionnaires, comme : « Celui qui ne participe pas à la révolte, montre par là qu'il a beaucoup à manger. Allons chez lui et aidons-le à manger ».

Ces déclarations du procureur général devant le Parlement chinois sont beaucoup moins rassurantes, il faut en convenir, que les propos de Sartre dans « France-Observateur ».

La lutte contre le religion

Voilà encore un point précis à propos duquel les admirateurs du communisme chinois se gardent bien de le mettre en parallèle avec la réalité actuelle de l'Union soviétique. Là encore, la confrontation ne serait pas à l'avantage de Mao Tsé-toung tant les méthodes employées en Chine aujourd'hui pour combattre la religion sont radicales et impitoyables. Il faut se reporter aux dix premières années du règne soviétique en Russie pour trouver quelque chose d'équivalent. Les études que notre Bulletin a publiées à différentes reprises sur ce sujet nous dispensent de longs commentaires sur ce point.

On le voit, le pouvoir est en Chine dans des mains énergiques. La tolérance n'est pas le fait de Mao Tsé-toung.

A propos de l'affaire Petrov

Comment Moscou recrute ses espions

Extraits du rapport de la Commission Royale instituée par le Gouvernement australien

La Commission Royale instituée par le Gouvernement australien après les déclarations de Petrov pour enquêter sur les activités d'espionnage au profit de l'U.R.S.S. a publié son rapport au mois d'août dernier. Ce rapport fournit d'intéressantes précisions sur le fonctionnement de l'espionnage soviétique dans les pays libres, sur les milieux dans lesquels se recrutent les agents du M.V.D. et ses informateurs ainsi que le rôle du P.C. et de ses mouvements satellites.

En résumé, l'enquête officielle menée par les autorités australiennes avec la plus grande minutie parvint à établir les faits suivants :

1. — De 1943 à février 1953, fonctionnait en Australie un réseau d'espionnage dit « appareil légal G.R.U. (Direction générale de l'espionnage militaire) » et chargé de recueillir toutes les informations d'ordre militaire.

2. — De 1943 au 3 avril 1954 (date de la défection de Petrov), fonctionnait en Australie un réseau d'espionnage dit « appareil légal M.V.D. (Ministère de l'Intérieur) » chargé de l'espionnage dans les divers domaines non-militaires.

3. — En juin 1952, les Soviets décidèrent de mettre sur pied en Australie une organisation d'espionnage indépendante des deux précédentes

dite « appareil illégal » (1), qui serait notamment capable d'opérer en temps de guerre ou en cas de rupture des relations diplomatiques.

Voici quelques extraits particulièrement significatifs de ce rapport :

Sur le rôle du parti communiste et des organisations satellites

« La plupart des méthodes d'espionnage utilisées par les Soviets ne sont pas nouvelles, mais elles sont basées sur l'existence en Australie d'un groupe de personnes souscrivant toutes plus ou moins à la doctrine communiste...

« Les communistes estiment que l'expression « guerre froide » est fantaisiste et ne s'applique pas aux relations entre l'U.R.S.S. et l'Australie. Ce n'est cependant pas l'avis du « Centre de

(1) Le terme « légal » ne signifie évidemment pas ici « conforme à la loi » ; en réalité, il veut dire que « l'appareil légal » est dirigé sur place par un Résident qui est en général un fonctionnaire de l'Ambassade et jouit donc de l'immunité diplomatique, tandis que l'« appareil illégal » est une véritable « Cinquième colonne », dont le Résident clandestin ne jouit d'aucun privilège diplomatique.

Moscou » (2) car dans sa correspondance secrète le terme « vrag » (l'ennemi) est appliqué à l'Australie...

« En Australie, comme en d'autres pays occidentaux, les Soviétiques peuvent compter sur une force auxiliaire composée de communistes et de sympathisants, dont certains sont prêts à servir la cause des Soviétiques, parfois même au prix de l'indépendance australienne...

« Mis à part les membres du Parti, Moscou peut encore compter sur certaines personnes dont le rôle consiste à cacher leurs attaches ou leurs sympathies communistes et à agir comme si elles étaient de loyaux citoyens australiens. C'est parmi celles-ci que Moscou recrute généralement ses collaborateurs pour toutes ses activités d'espionnage et de cinquième colonne...

« Toutes les personnes qui furent directement ou indirectement mêlées à des activités d'espionnage étaient soit des membres du P.C., soit d'anciens membres ou se prétendant tels, soit encore des sympathisants ; quelques unes étaient même de hauts fonctionnaires du Parti... »

Le soutien financier russe au P.C. d'Australie

«...Le 2 juillet 1954, Petrov écrit entre autres que 25.000 dollars américains furent payés au Secrétaire du Comité central du Parti communiste australien... Notre enquête détermina que ce paiement fut fait par le gouvernement soviétique au P.C. d'Australie pour le dédommager des frais occasionnés par sa campagne contre le referendum de 1951 (qui proposait de donner au Parlement fédéral le pouvoir de légiférer contre les communistes ou contre le communisme). Il en résulte que ce paiement n'avait pas de rapport direct avec des activités d'espionnage mais un rapport indirect, en ce sens que l'existence en Australie d'un parti communiste était, comme nous l'avons déjà souligné, essentiel à l'espionnage soviétique dans ce pays...

« En général, le M.V.D. hésite à recruter ses agents directs parmi les membres du P.C. Ces derniers servent surtout d'agents recruteurs. Un membre en vue du Parti a des chances d'être repéré par le contre-espionnage et le risque de compromettre le P.C. ne doit pas être pris à la légère. Le M.V.D. préfère choisir ses agents parmi les membres secrets du Parti ou parmi les sympathisants non-membres, car leurs faits et gestes ont moins de chances d'être surveillés par le contre-espionnage...

« La façon dont le P.C. est organisé, la manière dont il fonctionne, tout au moins dans les pays de langue anglaise, en fait un excellent terrain d'entraînement pour espions. L'enseignement du Parti tend à faire croire que la loyauté envers le Parti et envers le communisme prime toutes les autres. Le Parti a pour ses propres besoins en Australie un « appareil légal » et un « appareil illégal », il possède ses propres services d'espionnage et de sécurité, son imprimerie secrète, ses propres lignes de communication hors des services postaux et télégraphiques ordinaires ; le climat de conspiration, dans lequel fonctionne le Parti a une influence sur la mentalité et les méthodes de ses membres... »

(2) Il s'agit du Centre, établi à Moscou, de l'organisation ou des organisations d'Etat chargées de l'espionnage soviétique à l'étranger.

Activité dans les milieux parlementaires

« L'étude » des membres du Parlement en vue de les utiliser finalement comme informateurs conscients ou inconscients, ainsi que des formations politiques auxquelles ils appartiennent était un travail auquel le « Centre de Moscou » attachait beaucoup d'importance.

« Comme nous le verrons, l'intérêt le plus naturel témoigné par un Parlementaire pour quoi que ce soit de russe ou même une simple courtoisie de sa part envers un fonctionnaire soviétique, suffisait pour qu'on fasse parvenir au « Centre de Moscou » un rapport sur son compte, qui était classé par la suite dans ce que le Centre appelle ses « livres »...

« Dans la lettre de Moscou n° 1 du 2 janvier 1952, paragraphe 8, on peut lire ce qui suit :

« Au sujet de MORROW et de O'BYRNE.

«Morrow et O'Byrne présentent un intérêt incontestable pour nous ; c'est pourquoi, il est nécessaire que Pakhomov établisse avec eux des contacts officiels et qu'il les étende. Il faudrait se lier avec Morrow et O'Byrne afin de les « étudier » et d'obtenir d'eux certaines informations « dans le noir » (3).

**

« M. Morrow n'est plus membre du Parlement, mais en 1952 il était sénateur. Les raisons qui amenèrent le « Centre de Moscou » à s'intéresser à lui semblent suffisamment claires ; il a toujours montré beaucoup de sympathies pour les Soviétiques et a toujours soutenu le « Congrès mondial de la Paix », dont il est actuellement un membre très actif. Depuis que cette lettre fut écrite, il est passé par Moscou et Pékin alors qu'il se rendait à une réunion du « Congrès mondial de la Paix » à Budapest et au « Festival mondial de la jeunesse » à Bucarest.

« Lorsqu'il était sénateur, il a, à plusieurs occasions, rendu visite à l'ambassade soviétique et, selon Petrov, l'ambassadeur Lifanov et l'ambassadeur Généralov s'intéressèrent particulièrement à lui.

**

« O'Byrne fut élu Sénateur en 1946 et l'est toujours. Il a rendu, ainsi que d'autres membres de sa famille, d'éminents services à l'Australie durant la dernière guerre. Pilote dans la « Royal Australian Air Force », il fut abattu en 1941 au-dessus de la France et fait prisonnier. Il fut envoyé dans des camps de prisonniers en Allemagne et en Pologne et tenta à plusieurs reprises de s'échapper. Il apprit un peu de russe en captivité.

« Ses rapports avec les membres de l'ambassade soviétique se bornent à deux réceptions officielles à l'ambassade, auxquelles il assista en compagnie de nombreux autres invités. Lors de la seconde de ces réceptions, en novembre 1951, il dit quelques mots de remerciement en russe à un employé de l'ambassade qui lui servait des rafraîchissements. Ceci explique peut-être le rapport qui fut fait sur son compte au « Centre de Moscou ». Comme nous l'avons fait remarquer, la mentalité du M.V.D. est telle que le moindre signe d'intérêt pour quelque chose de russe, surtout de

(3) C.-à-dire des informations que l'informateur fournit inconsciemment.

la part d'un homme en vue, suffit pour faire l'objet d'un rapport au Centre de Moscou et pour éveiller son attention. Les instructions à Pakhomov lui enjoignant d'« étudier » O'Byrne ne furent pas suivies et ce dernier ne donna aucun renseignement au M.V.D., consciemment ou inconsciemment.

« Dans la lettre de Moscou n° 2 du 12 mars 1952, paragraphe 3, on peut lire :

« Au sujet des partis politiques.

« En ce qui concerne l'exposé des plans de politique étrangère des états capitalistes, grâce à la pénétration d'agents secrets dans les institutions gouvernementales et dans les cercles dirigeants de ces pays, un des points les plus importants est l'étude des partis politiques... »

« ... Nous avons souligné le membre de phrase qui donne à ce paragraphe son caractère d'espionnage. En effet, les informations que réclame cette lettre feraient partie du travail normal de toute ambassade, si elles n'étaient pas destinées à aider le travail de « pénétration d'agents secrets dans les institutions gouvernementales et dans les cercles dirigeants » des pays étudiés.

« ... (Il est ainsi)... clairement établi que le M.V.D. eut le dessein de s'introduire dans les milieux parlementaires et dans les partis politiques et de se servir de ses relations dans ces milieux pour obtenir d'elles ou grâce à elles des renseignements de nature confidentielle. »

Rapports avec les journalistes

« L'intérêt que porte le M.V.D. pour les journalistes et en particulier pour les membres de la « Galerie de la Presse parlementaire » à Canberra résulte clairement des éléments que nous possédons. La raison principale de cet intérêt est évidente : les journalistes de la presse parlementaire sont constamment en rapport avec des ministres et de hauts fonctionnaires. Ils reçoivent fréquemment des informations confidentielles, qui parfois sont d'une grande importance.

« C'est apparemment un usage universellement pratiqué par les Soviétiques que de recruter leurs agents secrets parmi les représentants de l'agence TASS. Ce fut certainement le cas en Australie, où Nosov, Pakhomov et Antonov — qui furent successivement les agents de TASS — firent tous partie des cadres actifs du M.V.D.

« L'« étude » des journalistes pour le compte du M.V.D. était principalement confiée au représentant de TASS, qui pouvait sans attirer l'attention se mêler librement aux autres journalistes, qui l'acceptaient tout naturellement comme un des leurs. Il était ainsi en mesure d'avoir accès à toutes les informations qu'ils possédaient et de se servir d'eux comme d'informateurs tout au moins involontaires.

« ... A cet égard, le paragraphe 4 de la lettre de Moscou n° 4 du 24 juillet 1952 est très significatif :

« Au sujet de O'Sullivan.

« En réponse à votre § 3 de la lettre n° 3 du 7-7-52.

« Nous considérons l'étude et la fréquentation d'O'Sullivan comme pleines de promesses. C'est pourquoi, afin de les renforcer, nous vous prions de joindre Antonov à ce travail le plus tôt possible, il est essentiel de vérifier les renseignements fournis par O'Sullivan sur lui-même et sur son père. Dans la mesure du possible,

tâchez de le faire par Chiplin. Nous nous chargeons de faire cette vérification en Angleterre ; nous vous ferons part du résultat.

« Afin de ne pas attirer sur lui l'attention du contre-espionnage, nous conseillons que O'Sullivan ne soit plus invité à l'ambassade et que les rendez-vous avec lui aient lieu en ville d'autant plus qu'il a déjà secrètement rencontré Pakhomov. Nous croyons que, tout en continuant à étudier et à vérifier O'Sullivan, vous pouvez déjà le mettre graduellement au courant de notre travail en lui confiant les tâches concrètes qu'il est en mesure de remplir.

« Il est souhaitable que vous lui demandiez, si l'occasion se présente, de faire pour nous une étude sur la pénétration économique, politique et militaire de l'Amérique en Australie, en y incorporant des renseignements de nature officieuse. Prévenez O'Sullivan que son étude ne sera pas publiée et que vous en avez besoin pour votre usage personnel. Promettez-lui que le temps qu'il consacrerà à la préparation de cette étude sera rétribué.

« Etablissez aussi si O'Sullivan est en rapport avec des milieux proches du gouvernement ou du Parlement, avec les milieux d'affaires et aussi avec le Parti libéral, le « Country Party » et le « Labour Party ».

« Nous vous prions de nous faire savoir en détail dans chaque lettre où en sont l'étude et vos rapports avec O'Sullivan. »

Conclusion

La Commission conclut son rapport en ces termes :

« ... Tous les documents remis par Petrov sont authentiques.

« Il apparaît clairement de ces documents que durant de nombreuses années le gouvernement de l'U.R.S.S. s'est servi de son ambassade à Canberra comme d'un paravent permettant de contrôler et de diriger ses organisations d'espionnage en Australie.

« Chacune de ces organisations... était placée sous le contrôle d'un centre spécial opérant de Moscou secrètement et indépendamment du Ministère des Affaires étrangères soviétiques et de l'Ambassadeur...

« ... L'objectif du M.V.D. était de recueillir toutes les informations confidentielles utiles à l'U.R.S.S. Sa première tâche était de trouver des personnes ayant accès directement ou indirectement à de telles informations ou grâce auxquelles ces informations pouvaient être obtenues par persuasion, par pression ou du fait d'une divulgation inconsciente de leur part...

« ... Outre ce travail de centralisation, le Centre de Moscou surveillait étroitement les nombreux Australiens visitant l'U.R.S.S. et les autres pays sous contrôle communiste, en particulier les membres de délégations se rendant aux divers Congrès de la « Paix » et de la « Jeunesse » (de très larges crédits étaient d'ailleurs consacrés à l'organisation de ces voyages) ; la raison de cette surveillance était double : elle permettait de recruter d'éventuels agents de renseignements et de repérer les éventuels agents du contre-espionnage.

« ... L'enquête a prouvé que ce fut seulement parmi les communistes (et sous ce vocable nous comprenons les sympathisants communistes) que le M.V.D. pouvait espérer recruter des agents volontaires. Dans la mesure où l'indiquent les témoignages, les seuls Australiens qui aidèrent sciemment l'espionnage soviétique, directement ou indirectement, furent des communistes... »

Faux et usages de faux

BIEN que l'affaire du faux « Journal » de Litvinov soit réglée, quelques échos se font encore entendre.

Une lettre du Lieut.-Col. Jan Kowalewski (Londres, 10 nov.) adressée à notre Directeur approuve nos articles en ces termes :

« ... Dans la période actuelle, il est nécessaire que le monde occidental se fasse une vision claire de la politique soviétique, et des faussetés pareilles embrouillent cette vision.

« Ensuite... certains « soviétologues » s'associent souvent aux idées fantasques sur la Russie et abusent de leur autorité pour détraquer l'opinion publique. »

C'est en effet dans l'esprit de notre correspondant que nous avons mené notre campagne de salubrité.

M. Jan Kowalewski poursuit :

« J'ai connu Litvinov au temps de mon service à Moscou, comme attaché militaire à la légation de Pologne, et connaissant bien l'ambiance de Moscou en 1928-1933, j'ai été choqué de par

M E M E N T O

MOSCOU, 2 JANVIER (U.P.). — Au cours de la réception offerte au Kremlin à l'occasion du Nouvel An, le maréchal Boulganine a exécuté, seul, dimanche à 2 heures, une danse populaire russe devant le corps diplomatique.

Le Monde, 3 janv. 1956.

**

La popularité de Gina Lollobrigida est due exclusivement au fait qu'elle sort du peuple.

Junge Welt (org. des Jeunes Communistes d'Allemagne).

**

Le Kremlin a revalorisé en 1955 la fonction parlementaire. Le Soviet suprême a joué un rôle plus grand que les années précédentes.

ANDRE PIERRE.

Le Monde, 8 janv. 1956.

**

Selon le Daily Worker : Les Russes pourraient lancer un satellite artificiel en 1956.

Le Monde, 4 janv. 1956.

**

M. Nagy, ancien premier ministre hongrois : « Le courant stalinien a de nouveau fait sentir son autorité en U.R.S.S. ».

Le Figaro, 17 nov. 1955.

« Complices de Béria ». Six contre-révolutionnaires fusillés en U.R.S.S.

Le Figaro, 23 nov. 1955.

Surprenant remaniement ministériel en Ouzbékistan.

Le Figaro, 29 décembre 1955.

l'inexactitude avec laquelle est traitée cette période dans ce « Journal ».

« Comme exemple je citerai la description du procès Stern et Vassiliev après leur attentat contre l'Ambassadeur d'Allemagne von Dirksen, en 1932.

« Litvinov savait très bien que ce procès fut nommé officiellement « procès Stern-Vassiliev », et non pas « de Stern », et que l'attentat fut dirigé contre von Dirksen, non contre son conseiller von Tvardovsky. — ce dernier s'étant trouvé purement par hasard dans la voiture de son chef au moment où les coups de revolver furent tirés.

« La version du « Journal » correspond exactement à celle, épurée, de l'Histoire de la Diplomatie, rédigée par l'académicien Potiemkine, publiée à Moscou en 1945 (vol. III, p. 442). Litvinov s'en serait-il tenu à reproduire cette version épurée de 1945 au lieu de dire la vérité ? »

La cause est entendue, une fois de plus, et ce qui précède justifie encore ce que nous avons dit, à savoir qu'il est impossible d'ouvrir le faux Litvinov, œuvre de G. Bessedovski, à n'importe quelle page, sans tomber sur des mensonges notoires ou de grossières sottises. Tant pis pour le professeur E. H. Carr, le préfacier, et pour M. Harold Nicolson, commentateur ignorant et complaisant.

**

Le faussaire G. Bessedovski, disait à M. Ryszard Wraga : « Cher monsieur, moi, j'écris des livres pour les idiots » (B.E.I.P.I., n° 139, p. 6). En effet dans le *Novoïe Rouskoïé Slovo* de New York, quotidien russe, le directeur de ce journal, M. Weinbaum, a tenu à justifier l'opinion de G. Bessedovski en publiant un article de son cru (5 novembre dernier), sur cinq colonnes, concluant ainsi :

« Si les notes sont fausses, il faut les reconnaître presque géniales ».

Ainsi, ce tissu de mensonges notoires et de grossières sottises, de lecture véritablement insupportable, où il n'y a pas un mot qui ne fasse sursauter, pas une date exacte, pas même une banalité quelconque qui ne soit falsifiée, M. Weinbaum le considère comme véridique ou comme d'invention géniale.

Il faut dire, à cette occasion, que son journal fait honte à tous les Russes en exil qui se respectent. Ni la syntaxe, ni même l'orthographe, n'y sont respectées, pour ne pas parler du sérieux de l'information ni de la vérité historique. (Les personnalités qui y collaborent n'ont pas le choix et, certes, n'en sont pas responsables). On ne saurait imaginer feuille de choux provinciale d'un aussi bas niveau, intellectuel et technique.

**

Le B.E.I.P.I. a signalé (n° 141) une nouvelle fabrication, genre Litvinov et Svanidzé, sur le savant physicien Kapitsa, retenu contre son gré en Russie soviétique alors qu'il y était allé en visiteur (il vivait normalement à Londres) et que Staline contraignit à s'y fixer.

Il s'agit encore d'un faux, bien entendu, mais l'auteur présumé ne serait plus le chauffeur de Kapitsa, comme il en était question tout d'abord

et comme nous l'avions noté, mais le « chef des gardes du corps de Staline » (*sic*), dit un article de *Carrefour* (30 nov.) qui annonce la publication de ce livre : A. M. Biev, *Kapitza, père de la bombe atomique russe* (Pierre Horay, éd.).

Il suffit de parcourir l'article insensé de *Carrefour* pour se convaincre d'être en présence d'un nouveau tissu d'absurdités, qui d'ailleurs sent le Bessedovski à plein nez. Un coup d'œil au hasard, dès que la chose sortira, permettra de discerner si le faussaire est encore le même. Si ce n'est lui, c'est donc son frère...

Mais *Carrefour* ne se borne pas à raconter « les hauts et les bas de la carrière de Kapitza ». On y pouvait voir, n° du 14 déc., un autre faux intitulé : *Voici les instructions secrètes de Khrouchtchev*, publié par M. Jacques Bardoux, « l'un des spécialistes français les plus avertis des problèmes de politique étrangère » (*sic*).

Le « document » en question, présenté avec un luxe de détails plus abracadabrants les uns que les autres, précisément ce que M. Ryszard Wraga appelait « signes de probabilité secondaire » dans son article sur le faux Litvinov (*B.E.I.P.I.*, n° 139), est tiré tout simplement de *l'Intelligence Digest*, la ridicule revue du farceur Kenneth de Courcy. Rappelons que G. Bessedovski est l'un des correspondants de cet *Intelligence Digest* indigeste.

Les « instructions secrètes » de Khrouchtchev, dont M. Jacques Bardoux « garantit l'authenticité et dont il prend l'entière responsabilité » (!!!) sont datées du 16 avril 1955. Transmises « en un seul exemplaire » (*sic*), il s'en trouve néanmoins deux copies à Londres, l'une « entre les mains de mon camarade de guerre : Kenneth de Courcy », dit l'ineffable « spécialiste averti » (averti par qui ?) qui ne fait grâce d'aucun détail invraisemblable, mais plausible... (le 7 mai dernier à Rome, le 10 mai à Paris, le 11 mai à Hambourg). Le document formait « au total (*sic*) onze pages dactylographiées », mais M. Bardoux ne dit pas le nombre de lignes et n'a pas compté les accents circonflexes, *signes de probabilité secondaire* pourtant indispensables...

Pour le malheur du faussaire, celui-ci a oublié que les 15 et 16 avril derniers le Comité central du Parti et le Conseil des Ministres de l'U.R.S.S. ont siégé sans désespérer au Kremlin en conférence avec « les constructeurs, technologues, ingénieurs principaux, directeurs d'usines, etc. » (cf. journaux soviétiques du 17). Ce qui donnait à Khrouchtchev beaucoup de loisirs pour composer onze pages d'instructions secrètes relatives à « la guerre africaine contre la France » et au

« Front populaire à Paris » et reproduisant tout bonnement ce que la presse communiste aux ordres de Moscou rabâche tous les jours sans se douter qu'elle révèle des secrets réservés à *l'Intelligence Digest*.

**

Le *Figaro* du 3 janvier a publié une dépêche Reuter, sous le titre : « *Il Popolo* révèle : Nouvelles directives du Kremlin aux partis communistes occidentaux ».

Datée de Rome, cette dépêche raconte que « le document original, signé Khrouchtchev, est daté du 16 avril ».

Il s'agit, bien entendu, du même faux que celui dont M. Jacques Bardoux « garantit l'authenticité » dans *Carrefour* et tiré de *l'Intelligence Digest* du fumiste Kenneth de Courcy.

Ainsi, le *Figaro* cite en janvier 1956, sans la moindre réserve, un faux que *Il Popolo* « révèle » à Rome comme étant « de source sûre », mais déjà publié à Paris en décembre par *Carrefour*, lequel l'a emprunté à *l'Intelligence Digest*, de Londres, n° de juillet 1955.

Il y a encore de beaux jours pour les Bessedovski dans « l'Occident pourri ».

**

Un autre faux qui devient encombrant est celui que la firme *International Latex Corporation* fait insérer dans sa publicité depuis des mois, tant dans le *New York Times* que dans le *New York Herald Tribune* pour ne citer que les deux principaux journaux américains reçus à Paris. Sous le titre *Kremlin's Bible* d'abord, puis *Master Plan*, et enfin *Red Definition of Coexistence*, c'est une prétendue citation de Manouïlski, et le « signe de probabilité secondaire » en l'espèce serait : *Lenin School of Political Warfare* 1931.

La citation est manifestement fautive : les dirigeants communistes ne s'expriment pas en ces termes, et l'*Ecole Lénine de guerre politique* n'a jamais existé. On peut tranquillement mettre l'entreprise *Latex* au défi d'indiquer sa source. Le *New York Times* et le *Herald Tribune* n'exercent-ils aucun contrôle sur leur publicité ?

La guerre que mène l'impérialisme soviétique contre les pays libres est chose sérieuse et l'on ne la gagnera pas avec des procédés aussi peu sérieux que ceux de la maison *Latex*. Comme dit notre correspondant M. Kowalewski, « il est nécessaire que le monde occidental se fasse une vision claire de la politique soviétique, et des faussetés pareilles embrouillent cette vision ».

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann - PARIS 8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales, a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

Est & Ouest (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent gratuitement.

Est & Ouest publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du

bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour 6 mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir **Est & Ouest** par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

M E M E N T O

Profitant de la situation qui s'est créée après la guerre, les Etats-Unis sont ouvertement passés à une politique visant à l'instauration de la domination américaine sur le monde entier. Ces derniers temps, les monopolistes des Etats-Unis tentent de voiler cette politique par des phrases pompeuses sur « la collaboration et les actions concertées entre les pays du monde non communiste ». Mais ces messieurs ont beau s'ingénier, il est clair que leurs plans et leurs desseins ne se distinguent en rien des plans et des desseins de Hitler et de ses complices qui eux aussi voulaient établir la domination mondiale, mais se sont cassé les reins dans cette entreprise. Il serait bon que les nouveaux prétendants à la domination mondiale ne l'oublient pas.

N. BOULGANINE.

Discours au dernier Congrès du P.C. de l'U.R.S.S.

...Le monde entier sait ce que signifie la « libération à l'américaine ». Dans le passé, c'était l'extermination inhumaine des tribus indiennes de l'Amérique du Nord, la répression cruelle contre le peuple philippin, l'intervention militaire contre la jeune République soviétique. A l'heure actuelle, « la libération à l'américaine », c'est la guerre de pillage et de conquête en Corée, les bombardements barbares des villes et des villages paisibles de Corée, l'extermination des femmes et des enfants avec des bombes et des bactéries meurtrières.

N. BOULGANINE.

Discours au dernier Congrès du P.C. de l'U.R.S.S.

« L'art décadent, c'est aussi facile que le fox-trot... Exemple : Picasso », estime M. Gherassimov, président de l'Académie des Beaux-Arts d'U.R.S.S.

JEAN NEUVECELLE. France-Soir, 8 déc. 1955.

La bataille entre Khrouchtchev et Malenkov continue à Moscou. Avec l'appui de Boulganine et de l'armée, Khrouchtchev veut éliminer le « dauphin » de Staline pour être le maître du vingtième congrès du Parti communiste.

JACQUES GARAI. Paris-Presse, 3 déc. 1955.

La bataille Khrouchtchev-Malenkov pourrait éclater le 23 décembre devant le Soviet suprême. Le chef du P.C. soviétique a donné beaucoup d'arguments à son rival depuis l'automne dernier et surtout récemment en parlant à tort et à travers en Inde et en Birmanie.

JEAN MARTIN-CHAUFFIER. Paris-Presse, 10 déc. 1955.

Gigantesque ovation à Boulganine et Khrouchtchev à Tachkent. Leur politique asiatique est ainsi approuvée avant même la réunion du Soviet suprême.

Le Figaro, 21 déc. 1955.

Rentrant de leur tournée en Asie, les dirigeants soviétiques reçoivent un accueil délirant en Ouzbekistan.

Le Monde, 21 déc. 1955.

Comme théoricien et législateur de la révolution communiste, Staline remporte une victoire posthume.

C'est en effet en se réclamant de Staline, de ses idées maîtresses, que la « gauche » et le « centre » du mouvement communiste international ont réussi à infliger récemment une grave défaite à la « droite » communiste.

FRANÇOIS FEJTO.

Dimanche-Eclair, 25 déc. 1955.

...Le Daily Mail a découvert dernièrement, en la personne de M. Jacob Malik, ambassadeur de l'U.R.S.S., un amateur passionné du jardinage, ayant une prédilection particulière pour les roses. Dans la mesure où ses loisirs le lui permettent, l'ambassadeur soviétique se livre au plaisir du jardinage tout comme un sujet de Sa Majesté britannique.

Le Monde Diplomatique, oct. 1955.

« Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a déclaré le président Boulganine », a affirmé M. Khrouchtchev, premier secrétaire du parti communiste de l'U.R.S.S., prenant la parole aussitôt après le maréchal.

« Lorsque le sénateur américain Kefauver déclare que les Etats-Unis devraient abandonner le système démodé du colonialisme, il désire apparemment développer de nouvelles formes de colonialisme.

« M. Khrouchtchev estime que la proposition de prendre des photos aériennes ne diffère guère de l'espionnage.

« M. Khrouchtchev estime que ce n'est pas enfreindre l'esprit de Genève que d'affirmer que le socialisme triomphera.

« Les impérialistes doivent se souvenir que nous ne renoncerons pas à nos idées. Idéologiquement nous ne désarmerons jamais. »

N. KHROUCHTCHEV.

Discours au Soviet Suprême, Le Monde, 30 déc. 1955.

RÉSERVE AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION CE BULLETIN N'EST PAS VENDU

Actualités d'Est en Ouest

AFRIQUE DU NORD

LES affaires d'Afrique du Nord suscitent un peu partout les commentaires de politiciens et de journalistes ignorants qui parlent de tout à tort et à travers. Ce sont malheureusement de tels propos, d'autant plus sonores qu'ils sont vides de sens réel, que la presse vulgaire et les radios pour « intellectuellement faibles » répercutent de par le monde. Aussi faut-il apprécier d'autant plus les rares observateurs ou commentateurs clairvoyants et compétents qui s'efforcent d'énoncer des vérités salubres.

Il y a aux Etats-Unis des amis de la France, la plupart originaires du Proche-Orient, particulièrement qualifiés pour traiter des questions du monde musulman, des affaires plus ou moins arabes, des problèmes coloniaux méditerranéens. Le *Levant Club*, qui publie un bulletin à New-York et à Detroit, la *Middle East Press Review*, éditée à New York, et la *Lebanese Gazette*, bilingue en anglais et en arabe, à Detroit, méritent une attention et une estime particulières pour la valeur de leurs informations et analyses, trop peu connues en France.

Levant Press (37 Wall Street, N. Y.) a reproduit un remarquable article d'A. Horon : *Israel, East or West ?* publié d'abord dans *Jewish World* de juin dernier, où l'auteur fait une mise au point des notions courantes, la plupart erronées, sur l'Orient et l'Occident. Sur la présence française en Afrique blanche, A. Horon se prononce sans ambages : « ...Nous sommes tenus d'approuver une entreprise coloniale comme celle des Français en Algérie. Elle a transformé une province ruinée du monde musulman, un nid de pirates barbaresques, en un des pays florissants de la Méditerranée. Et les Français sont là pour y rester. Car ils y sont en nombre suffisant : un million. Nous n'avons qu'un regret, c'est qu'ils n'aient pas en temps utile ouvert la Tunisie à une colonisation analogue, par exemple en accueillant plus d'Italiens... »

La *Lebanese Gazette* du 26 août dernier réagissait avec vigueur contre la propagande anti-française de la Ligue arabe et contre la complaisance de certaine presse américaine perméable à cette influence : « L'Amérique doit son existence même de nation à l'aide généreuse de la France pendant la guerre de l'Indépendance, alors que les Américains luttèrent non seulement contre les Anglais mais aussi contre les Peaux-Rouges indigènes que soutenait l'Angleterre. A présent le service amical que nos porte-parole de Washington voudraient rendre aux Français serait de les évincer d'Afrique pour la plus grande gloire de Mahomet... »

Levant Club, d'octobre 1955, donnait le compte-rendu d'une interview de son correspondant avec Si Haz Mohammed Mokhtar Tamsamani, conseiller culturel du gouvernement chérifien à Rabat, un des leaders des Nationalistes Indépendants marocains. Celui-ci repoussait l'attitude de l'Istiqlal « qui conduit à la création d'un régime de parti unique ». Il n'entend pas payer l'indépendance extérieure par le sacrifice de la liberté à l'intérieur. Les intentions de l'Istiqlal, dit-il, suscitent les plus grands doutes. A la question

posée au sujet des futures relations du Maroc avec la France, voici la réponse :

« Nous sommes profondément reconnaissants envers la France de tout ce qu'elle a accompli dans notre pays. En vérité, nous devons beaucoup à la France. Nous avons déjà payé une partie de cette dette en combattant côte-à-côte avec les Français dans deux guerres mondiales, renforçant ainsi nos liens avec elle. Nous avons encore besoin de l'aide économique et technique de la France. C'est pourquoi nous sommes en faveur d'une alliance avec elle et désirons une étroite association qui garantissent les droits des Français et des Marocains dans le cadre d'une souveraineté marocaine pleinement reconnue ».

Enfin, quant aux rapports du Maroc avec la Ligue arabe, Si Haz Mohammed Mokhtar Tamsamani déclare ce qui suit, et dont la presse tant française qu'américaine devrait bien faire son profit :

« Tout d'abord, je tiens à rappeler que le Maroc est un pays berbère. C'est un fait que nul ne peut nier. 75 % de sa population sont berbères. 42 % ne parlent même pas l'arabe.

« Personnellement je ne crois pas à la Ligue arabe ni à sa politique, je suis hostile à toute coopération avec cette Ligue. J'irai plus loin : je suis contre toute coopération avec le bloc arabo-asiatique. Je ne suis pas de ceux qui se laissent facilement impressionner par la conférence de Bandoeng.

« Le 4 oct. 1955, j'ai écrit pour mes compatriotes dans la *Vigie* du Maroc, à Casablanca, un article soulignant que si les 29 nations de Bandoeng représentaient 1.400 millions d'êtres humains sur 2.600 millions de la population terrestre, il y avait au moins 1100 millions d'illettrés sur les 1.400 millions. De plus, le revenu national de ces peuples (représentés à Bandoeng) n'atteint même pas la moitié du revenu de 160 millions d'Américains.

« Tout cela prouve que nous n'avons rien à apprendre de ces pays arabo-asiatiques, ni rien à gagner en nous associant avec eux.

« On peut objecter qu'il existe certains liens religieux entre nous et l'Orient musulman. Mais la religion est une chose et les liens politiques en sont d'autres.

« Le développement de l'actuel « axe » Le Caire-Moscou fait une forte impression. Car Le Caire est la capitale de la Ligue arabe comme Moscou est celle du communisme mondial. Les appels à la révolte et à l'assassinat entendus en Afrique du Nord viennent du Caire et de Moscou. La Ligue arabe et les communistes envoient conjointement leurs agents en Afrique du Nord pour fomenter de nouveaux troubles. Le leader principal de l'Istiqlal, Alal al-Fassi, du Caire, suit la ligne communiste de Radio-Budapest dans ses propres émissions.

« Aussi craignons-nous qu'en cas de victoire de l'Istiqlal au Maroc, aboutissant au régime d'un parti unique, nous n'aurons que changé de maîtres : au lieu d'un protectorat français qui nous mène actuellement vers l'indépendance, nous pourrions devenir les victimes d'un colonialisme tout-à-fait réel, celui de la Ligue arabe... »

Ces paroles sensées en disent plus long que toute une littérature ampoulée, prétendue libérale ou progressiste, répandue à travers le monde pour faire le jeu arabo-communiste en Afrique

du Nord, le pseudo-panarabisme étant exploité comme le pseudo-panslavisme a été utilisé en Europe centrale et orientale, tous deux étant plus artificiels l'un que l'autre, dans le seul intérêt de l'Empire totalitaire.

Nous aurons ultérieurement l'occasion de citer *Middle East Press Review*, qui donne sur le Proche-Orient bien des renseignements que l'Agence Française de Presse se garde de fournir à la presse française et étrangère.

IRAN

LE 26 septembre 1955, l'« Humanité » écrivait : « Le gouvernement de Tehéran veut assassiner le dr. Yazdi, dirigeant du Parti Tudeh, l'un des hommes les plus populaires d'Iran, dirigeant éminent et respecté de la classe ouvrière, qui a toujours combattu pour l'indépendance de son pays. Il faut empêcher ce crime ». (Le Tudeh est entièrement entre les mains des communistes).

L'organe du Kominform « Pour une paix durable, pour une démocratie populaire » emboîtait le pas, écrivant le 25 novembre : « Le mouvement de protestation contre la peine de mort frappant Mortaza Yazdi se développe aussi dans les autres pays. Annulation de la peine capitale et vie sauve pour le célèbre homme politique et combattant de la paix iranien, telle est l'exigence de larges milieux de l'opinion mondiale ». (Bien entendu, ces milieux sont uniquement ceux sur lesquels le P.C. exerce de l'influence).

Le gouvernement iranien a depuis, gracié Yazdi, mais ce n'est pas tout à fait sous la pression des communistes. Voici la dépêche de A.F.P. qui apporta le 2 janvier 1956 la nouvelle de cette grâce : « M. Yazdi, ancien secrétaire général du Tudeh, condamné à mort en novembre dernier sous l'inculpation de haute trahison, a vu sa peine commuée en détention à perpétuité par décision du chah, apprend-on de source informée. Selon le journal « Keihan » Yazdi doit sa grâce au fait qu'il avait mis à la disposition des autorités toutes les informations qu'il possédait sur l'organisation du parti Tudeh. Les indications fournies par Yazdi auraient notamment permis au gouverneur militaire de démasquer le service de renseignements du Tudeh ».

On attend de voir l'Humanité et le Kominform se féliciter de l'annulation de la peine capitale.

ASIE DU SUD-EST

DEPUIS l'inauguration du Plan de Colombo, en 1950, la Birmanie a reçu des Etats-Unis 21 millions de dollars. La Grande-Bretagne a accordé en tout 300 millions de livres aux pays du plan Colombo (sud-est asiatique). Le Canada leur a fourni en crédits, prêts et dons, une somme supérieure à celle des crédits que la Russie soviétique a consentis à l'Asie tout entière. L'aide des Etats-Unis aux pays asiatiques est 12 fois supérieure à celle de l'U.R.S.S.

Il existe à l'O.N.U. un fonds d'assistance technique aux pays sous-développés ; la Russie soviétique y a versé de 1952 à 1955, 1 million de dollars par an ; les Etats-Unis entre 11 et 15 millions par an. La Grande-Bretagne, la France et le Canada y font des versements supérieurs à ceux de l'U.R.S.S.

ALLEMAGNE ORIENTALE

LENINE en 1917 disait que les soldats russes en désertant l'armée avaient « voté avec leurs jambes ».

Le même phénomène se rencontre en Allemagne orientale, avec cette double différence qu'il dure

depuis cinq ans et qu'il ne s'agit pas d'un vote contre le tsarisme, mais, contre le « socialisme ». Les Allemands votent contre la République « démocratique » à la sauce soviétique, en se réfugiant dans l'Allemagne occidentale. L'ampleur du mouvement est caractérisé par les chiffres suivants :

1950 : 199.498 ; 1951 : 161.386 ; 1952 : 189.802 ; 1953 : 331.390 ; 1954 : 184.198 ; 1955 : 271.000.

L'exode a dépassé en 1955 celui des années précédentes, sauf 1953 — année de la révolte populaire en Allemagne orientale. Au cours de 1955, 750 personnes ont quitté chaque jour la zone soviétique. Fait caractéristique : le nombre des réfugiés croît depuis la première conférence de Genève, en juillet 1955. En février, on enregistrait à Berlin-ouest environ 6.500 réfugiés ; en août, 16.797 et en octobre, 21.655.

L'esprit de Genève a un visage curieux en Allemagne orientale.

COREE DU NORD

LE P.C. de Corée était jusqu'à la mort de Staline l'un des rares partis communistes à avoir gardé ses fondateurs aux postes dirigeants. Les héritiers de Staline sont en train de réparer cet oubli.

En août 1953 déjà, douze « traîtres » comparurent devant le tribunal révolutionnaire ; dix furent condamnés à mort. Li Sung Yub, ministre de la justice depuis 1948 était du nombre. Ka Yu, premier secrétaire du Comité central et vice-président du gouvernement, préféra se suicider. Le deuxième acte vient d'avoir lieu : Pak Hun Yong, qui fonda le P.C. en Corée du sud, fut son secrétaire général, et occupa finalement le ministère des Affaires étrangères en Corée du nord, a été exécuté le 18 décembre 1955. L'acte d'accusation lui reproche d'être entré dans le service d'espionnage américain dès 1919 ! Béria était également « espion américain » depuis 1919.

SUISSE

LES Soviétiques ne se contentent pas d'interdire l'entrée dans leur empire les idées de l'extérieur, qu'elles soient véhiculées par les journaux, les livres ou la radio, mais encore ils se livrent au sabotage systématique d'émissions radiophoniques, qui ne sont pas destinées à l'Union soviétique — sabotage contraire aux règles élémentaires du droit international.

On compte qu'environ un millier de postes de brouillage fonctionnent dans l'empire soviétique. Ils brouillent toutes les émissions anti-communistes, comme la *Radio Europe libre*, mais ils brouillent également des émissions qui n'ont aucun rapport avec les peuples et les langues de la Russie soviétique, comme par exemple celle de la *Voix d'Amérique* en serbo-croate ou celles de la B.B.C. en persan et en allemand.

Le dernier pays qui ait eu à connaître ces procédés est la Suisse.

Depuis cet automne, un poste Berlin II émet sur les mêmes longueurs d'onde que Beromünster, violation flagrante de l'accord international de Stockholm. Le but de ce Berlin II est d'autant plus clair qu'il existe trois autres postes de Berlin sur des ondes très voisines et que Berlin II ne fait que répéter les émissions déjà données sur deux postes voisins : Potsdam et Greifswald.

Le résultat est que dans plusieurs régions de Suisse les émissions de Beromünster ne peuvent plus s'entendre bien. Pour empêcher l'écoute de ce poste connu pour son objectivité, les autorités soviétiques ont monté un poste voisin si fort qu'il atteint ce but non seulement pour l'Allemagne orientale, mais même pour la Suisse.

ALLEMAGNE ORIENTALE

APRES le soulèvement du 17 juin 1953, le parti communiste (S.E.D.) s'était mis à organiser des unités armées d'ouvriers, des milices ouvrières (Arbeiterbataillone). Ce ne fut qu'après deux années d'efforts que ces unités ont fait leur apparition en public en tant que forces armées supplémentives.

Le 7 octobre 1955, sixième jour anniversaire de la création de la République démocratique allemande, des unités des milices ouvrières — en uniforme et en armement d'infanterie — défilèrent dans toutes les villes importantes, encadrées d'officiers de la police du peuple encasernée.

Un terme a été mis récemment aux discussions sur l'emploi des milices ouvrières par une circulaire du bureau politique du comité central de la S.E.D. « sur l'organisation des groupes de combat d'ouvriers ». Il en ressort que les milices ouvrières ne sont plus des unités liées à des entreprises ou à des localités données ; elles « doivent continuer la tradition des gardes ouvrières prolétariennes qui écrivirent en 1919 les gardes blanches à Munich, etc. » Les nouvelles directives permettent le recrutement d'éléments non inscrits au parti mais leur recrutement est fait par le parti : « le parti détermine quels camarades seront par ordre du parti détachés aux centuries et quels ouvriers sans-parti et progressistes seront recrutés pour les groupes de combat ».

Les groupes de combat sont soumis à un commandement double. A l'exception de la formation et de l'utilisation, la responsabilité des milices ouvrières incombe aux secrétaires locaux du parti. Le secrétaire de l'organisation locale du parti ne doit pas être lui-même membre de la milice ; par contre tous les commandants des milices doivent être homologués par la direction de district du parti. Les commandants rendent régulièrement compte au parti de l'état et de l'instruction des unités.

Les officiers instructeurs de la police du peuple sont responsables de l'instruction militaire des milices. Ces instructeurs sont obligatoirement membres du parti. La circulaire du bureau politique du comité central confère à ces instructeurs l'entière responsabilité tant de l'instruction que de l'utilisation des groupes de combat de la milice ouvrière ; bref : l'emploi des milices ouvrières est déterminé par l'armée est-allemande. « La tâche de former des groupes de combat d'ouvriers est actuellement la tâche primordiale qui incombe à la police du peuple ».

La milice ouvrière se compose donc d'unités de combat (Kampfgruppen) ; ce sont des centuries (Hundertschaften).

Une centurie se compose comme suit :

Un commandant (Kommandeur der Hundertschaft) ; un commandant-adjoint chargé des questions politiques (Stellvertreter Politarbeit) ; un commandant-adjoint chargé des questions générales (Stellvertreter Allgemeines) ; un commandant-adjoint chargé des questions économiques (Stellvertreter Wirtschaftsfragen) ; trois colonnes (Züge) — chaque colonne comprend un chef de colonne et 30 hommes ; chaque colonne est sous-divisée en 3 groupes de 10 hommes.

Les grades officiels sont :

Camarade chef de centurie (Genosse Hundert-

schaftskommandeur) ; camarade chef de colonne (Genosse Zugkommandeur) ; camarade chef de groupe (Genosse Gruppenkommandeur) ; camarade combattant (Genosse Kämpfer).

Selon les estimations de la Kgu, les effectifs des milices ouvrières au 1^{er} décembre 1955 sont d'environ 70.000 hommes. L'importance de ce chiffre est d'autant plus grande qu'il s'agit de forces militaires réelles quoique auxiliaires.

L'unification de l'instruction militaire des centuries est assurée par le « programme de formation des groupes de combat en 132 heures d'instruction réparties en 33 semaines d'instruction ». Ce programme a été établi par la direction générale de la police du peuple (Hauptverwaltung Deutsche Volkspolizei), confirmé par l'actuel chef des forces armées est-allemandes, Maron, le 20 avril 1955. L'instruction est double : politique et militaire.

L'instruction militaire est la suivante :

Semaines 1 à 9 : plan d'alerte et d'intervention étude théorique de l'armement d'infanterie, exercices de tir à la carabine, manœuvres, topographie.

Semaines 10 à 14 : la mitrailleuse M.G.-34.

Semaines 15 à 19 : exercices de tir avec la mitrailleuse M.G.-34.

Semaines 20 à 33 : exercices théoriques et pratiques de combat réel.

Quelle est la force réelle de la milice ouvrière ? Selon de nombreux renseignements recoupés, l'efficacité des centuries est très variable : à tel endroit il s'agit de groupes de fanatiques communistes, à tel autre endroit personne n'assiste aux cours d'instruction. Quoi qu'il en soit, l'enrégimentement des ouvriers ne s'est point ralenti pendant le délire génévois.

U.R.S.S.-U.S.A.

UNE publication illustrée, en langue russe *America*, va paraître à Moscou, ou plutôt paraître car elle avait déjà paru pendant et après la guerre, par les soins du gouvernement des Etats-Unis, jusqu'en 1952. Par réciprocité, l'ambassade soviétique à Washington doit reprendre l'édition de son Bulletin d'Information en langue anglaise.

Le tirage d'*America* sera limité à 50.000 exemplaires, pour une population de 210 millions d'âmes, et la distribution sera faite par une agence soviétique, donc par la police secrète qui aura toute possibilité de réserver ces 50.000 exemplaires, partie pour des fonctionnaires et policiers communistes imperméables, partie pour être mis au pilon...

C'est tout de même un petit progrès, dit un éditorial du *New York Times*. On ne voit pas en quoi. Au contraire, il faut déplorer une illusion supplémentaire, et les illusions ne servent que les intérêts de l'ennemi totalitaire. Car la vérité essentielle, dont personne ne parle, c'est que le texte d'*America* n'a jamais fait aux communistes nulle peine, même légère, sous prétexte de convenances diplomatiques. Alors que les presses soviétiques déversent jour et nuit des torrents de calomnies et d'injures horribles à l'adresse de l'Amérique et des Américains.